

Título: Estudio de la metodología de automatización del testeo en aplicaciones web para e-Catalunya

Autor: Sergio Mendoza Fariña

Fecha: 15/06/2011

Director: Albert Botella Plana

Departamento del director: Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació

Co-Directora: Rosa M. Martín Santiago

Departamento de la co-directora: Laboratori de Càlcul de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (LCFIB)

Titulació: Ingeniería informática

Centro: Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Índice

1. Introducción al proyecto	1
1.1 Contexto del proyecto	1
1.2 Objetivos del proyecto.....	1
1.3 Motivación personal	2
1.4 Capítulos de la memoria	3
2. Fundamentos del testing.....	7
2.1 Testing de caja negra (Black-Box).....	7
2.2 Testing de caja blanca (White-Box)	8
2.3 Metodologías de testing.....	10
2.4 Niveles de Testeo.....	13
3. Introducción al proyecto e-Catalunya.....	21
3.1 Introducción	21
3.2 Portales y grupos.....	21
3.3 Herramientas	23
3.4 Administración	26
3.5 La red social	27
3.6 Búsqueda	27
3.7 Estadísticas.....	28
3.8 Espacio personal.....	29
3.9 Miembros	30
3.10 Visibilidades	30
3.11 Roles de los usuarios.....	31
3.12 Arquitectura lógica de la aplicación.....	31
4. Testing manual en e-Catalunya	35
4.1 Reparto de los niveles de testing en el proyecto	35
4.2 Agrupación de los casos de prueba	36
4.3 Diseño de los casos de prueba	40
4.4 Documentación de los casos de prueba	42
4.5 Proceso de ejecución.....	44
4.6 Resultados de las pruebas	45
4.7 Coste temporal.....	47
5. Consideraciones iniciales sobre la automatización de las pruebas	49
5.1 Eliminar falsas expectativas	49
5.2 Beneficios de la automatización de pruebas	51
5.3 Requisitos del sistema de testeo automático	52
5.4 Metodología de la automatización	53

5.5 Niveles de testing a automatizar.....	55
5.6 Métodos de verificación	56
5.7 Guías para la automatización	56
6. Elección de la herramienta de testing	63
6.1 Requisitos mínimos.....	63
6.2 Oferta de herramientas	64
6.3 Criterios de análisis de las herramientas.....	67
6.4 Análisis de las herramientas.....	68
6.5 Análisis de los resultados.....	80
6.6 Elección de la herramienta de testing	80
7. Análisis de pruebas automatizables	83
7.1 Pruebas automatizables.....	83
7.2 Proceso para añadir pruebas	90
8. Entorno de desarrollo	93
8.1 Herramientas	93
8.2 Configuración del entorno de desarrollo.....	96
9. Implementación.....	99
9.1 Introducción	99
9.2 Arquitectura del sistema.....	100
9.3 Estructura del código del sistema.....	101
9.4 Selenium 2.0	104
9.5 Organización.....	110
9.6 Documentación de la implementación	116
10. Ejecución y resultado de las pruebas	119
10.1 Ejecución	119
10.2 Interfaz del sistema de testing	121
10.3 Reproducción de las pruebas	123
10.4 Resultados de las pruebas.....	123
10.5 Almacenamiento de resultados	126
11. Seguimiento de errores.....	129
11.1 Arquitectura del sistema de seguimiento.....	129
11.2 Definición de error e información asociada	130
11.3 Flujo de trabajo de gestión de errores	134
11.4 Tareas específicas para cada rol.....	136
12. Conclusiones	139
12.1 Rentabilidad del esfuerzo invertido.....	139
12.2 Comparativa con requisitos del sistema	143
12.3 Planificación del proyecto.....	147

12.4 Trabajo futuro	151
12.5 Estudio económico	155
12.6 Resultados del proyecto	156
12.7 Como reaprovechar el PFC para el resto del LCFIB	158
12.8 Conclusiones personales	158
13. Bibliografía	163
13.1 Libros	163
13.2 Artículos	163
13.3 Documentos de estandarización	164
13.4 Páginas web	164
13.5 Otros	164

1. Introducción al proyecto

Este capítulo describe el entorno en el que se ha desarrollado este proyecto final de carrera, cuáles son sus objetivos y la motivación personal para llevarlo a cabo. También incluye una breve descripción del contenido de cada capítulo.

1.1 Contexto del proyecto

El proyecto se ha llevado a cabo en el *Laboratori de Càlcul de la Facultat d'Informàtica de Barcelona* (LCFIB), donde he estado trabajando testeando el proyecto e-Catalunya.

El personal que actualmente trabaja en el proyecto e-Catalunya está dividido. En el LCFIB se encuentra el equipo de testing de la aplicación, mientras que en la consultora Altran se encuentra el resto del equipo (desarrolladores, jefe de proyecto, etc.).

El equipo de testing que prueba el proyecto e-Catalunya está compuesto actualmente por dos personas; uno de ellos es quien desarrolla este proyecto.

1.2 Objetivos del proyecto

El objetivo de este proyecto es la elaboración de una metodología eficaz de automatización de tests que resulte rentable en tiempo y esfuerzo en comparación con la ejecución manual de los tests que actualmente se está haciendo en el marco del proyecto e-Catalunya y que sirva como referencia a otros proyectos que se desarrollen en el LCFIB.

Está pensado tomar como referencia las metodologías de testing estándar, y adaptarlas y combinarlas para elaborar la metodología de automatización de pruebas que se está buscando. Ésa metodología debe servir para conseguir una planificación del proyecto de testing que contenga la siguiente información:

- Las consideraciones a tener en cuenta antes de decidir automatizar las pruebas
- Los requisitos del sistema de testing
- El análisis de la herramienta de testing más adecuada
- El análisis del tipo de pruebas que van a automatizarse
- El análisis de los casos de prueba que serán automatizados
- El modo de organizar las pruebas
- Las herramientas que compondrán el entorno de desarrollo
- El procedimiento de implementación de los casos de prueba
- El procedimiento de ejecución de las pruebas
- El procedimiento para llevar a cabo el seguimiento de errores

Una vez concluido el diseño de la metodología, se evaluará su eficacia tras haberla aplicado en el proyecto e-Catalunya.

1.3 Motivación personal

La metodología de trabajo del testing manual con el que actualmente se testea la aplicación e-Catalunya tiene bastante similitud con el *fordismo*, un modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford, un fabricante de automóviles de Estados Unidos. En esa producción en cadena, los trabajadores ocupaban una posición fija donde se especializaban en desarrollar una tarea concreta. Los trabajadores acababan siendo unos expertos en su posición, de modo que en los primeros tiempos la cadena de montaje funcionaba más rápidamente, pero a medida que pasaba el tiempo, los trabajadores iban bajando su rendimiento por la monotonía, cansancio y, especialmente, por los problemas psicológicos causados por constante repetición del mismo tipo de acciones.

Al igual que pasaba con los trabajadores de la cadena de montaje, repetir las mismas 1.200 pruebas manuales continuamente, en cada uno de los tres entornos de trabajo acaba siendo una tarea repetitiva, muy cansina y que acaba aborreciendo al testeador. Además de todo ello, el testing manual es una tarea muy costosa; no sólo requiere un esfuerzo importante, sino que además tiene un elevado coste temporal, ya que ejecutar todas las pruebas puede llevar más de dos meses a una persona en un solo entorno

de trabajo.

Lo que me motiva para desarrollar este proyecto final de carrera es **reducir el esfuerzo que requiere pasar todas las pruebas manualmente y reducir el coste temporal que requiere probar la aplicación, todo ello a cambio de un coste factible**. Para ello he planteado el diseño de una metodología que permita implementar la automatización de las pruebas del proyecto e-Catalunya, y que además sea adaptable a otros proyectos de aplicaciones web.

1.4 Capítulos de la memoria

En este apartado se resume brevemente el contenido de los capítulos que componen la memoria.

En el **capítulo 2**, se explican los conceptos básicos del testing, las estrategias que se utilizan para testear proyectos, y los distintos tipos de pruebas que aparecen a lo largo del proyecto. Con esta información se pretende que cualquier lector de la memoria comprenda todos los conceptos relacionados con el testing, sin que haya tenido experiencia previa en este campo.

En el **capítulo 3**, se contextualiza el proyecto dando todos los detalles del funcionamiento y de la estructura de la aplicación sobre la que se aplica la metodología desarrollada en el proyecto.

El **capítulo 4** describe todo el marco sobre el que se ha venido ejecutando hasta ahora el testing manual. Se hace especial énfasis en los casos de prueba que se ejecutan, puesto que son los mismos casos de prueba que se automatizarán más adelante. Sobre los casos de prueba se detalla su diseño, como están documentados, como están agrupados, etc.

Antes de tomar la decisión de automatizar las pruebas de un proyecto de testing, hay que considerar una serie de puntos importantes. Una vez tomada la decisión, también hay que tener claro cómo afrontar la automatización. Todo ello se detalla en el **capítulo 5**.

Antes de decidir las pruebas que van a automatizarse, es imprescindible conocer las limitaciones que habrá que afrontar. Las mayores limitaciones

vendrán de la misma herramienta con la que se decida implementar las pruebas. En el **capítulo 6** se analizan una serie de herramientas de testing candidatas a implementar las pruebas del proyecto. Se comprueba que cumplen con los requisitos especificados y posteriormente se concretan sus características, antes de decidir cuál es la herramienta más adecuada.

Tras conocer las limitaciones de la implementación, puede analizarse y decidirse qué pruebas pueden ser implementadas con la herramienta escogida. Las pruebas, además de ser implementadas, también deben verificadas, automática o manualmente. Hay que tener en cuenta que el hecho de que una prueba pueda reproducirse automáticamente no implica que pueda verificarse automáticamente; son dos funcionalidades diferentes. En el **capítulo 7** se resume en tablas cuáles son las pruebas que pueden implementarse y cuáles pueden ser verificadas automáticamente. En el apartado 7.2 se contempla la posibilidad de que en un futuro sea necesario añadir nuevas pruebas al proyecto y se muestra el modo para afrontarlo.

Cuando ya se ha decidido la herramienta de testing que se utilizará y se conocen las pruebas que van automatizarse, es momento de definir un entorno sobre el que desarrollar las pruebas. En el **capítulo 8** se detallan las herramientas que se utilizarán y la configuración de este entorno.

El **capítulo 9** recoge unas guías para conseguir una implementación ejemplar: scripts fáciles de mantener, código reutilizable, etc. Se especifica la estructura que debe tener el código, la agrupación de las clases, la nomenclatura, y cómo debe documentarse.

Para desarrollar las pruebas, se ha seleccionado la herramienta de testing Selenium 2.0. En el **apartado 9.4** se explican los conceptos básicos necesarios para poder empezar con la implementación de las pruebas.

Durante y tras la implementación, irán ejecutándose pruebas continuamente. En el **capítulo 10** se explica cómo configurar éstas ejecuciones y cuál es la información que se muestra durante la ejecución. En el **apartado 10.5** se especifica todo lo que debe hacerse con los resultados obtenidos.

El **capítulo 11** resume como debe hacerse el seguimiento de errores con la herramienta *Mantis*. En primer lugar se describe la información que debe

añadirse al reporte, el flujo de trabajo testeador-desarrollador y por último se definen las tareas específicas de cada rol para evitar descoordinación y trabajo repetido.

Después de haber finalizado la elaboración de la metodología para automatizar las pruebas, se hacen las conclusiones en el **capítulo 12**.

2. Fundamentos del testing

En este capítulo se definen en primer lugar los dos grandes grupos en los que se separan las pruebas: caja negra y caja blanca.

A continuación se caracterizan las pruebas de testing por **niveles**. Para cada nivel defino los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de clasificar una prueba: opacidad, requisitos y objetivos.

2.1 Testing de caja negra (Black-Box)

La estrategia de Black-Box, o caja negra, puede definirse en los términos que presenta el IEEE:

"Testing that ignores the internal mechanism of a system or component and focuses solely on the outputs generated in response to selected inputs and execution conditions." (IEEE 610.12-1990).

Lo único que ha de hacerse es facilitar datos de entrada al programa y comprobar que los datos de salida corresponden a los datos esperados. A esta estrategia también se le llama funcional.

En las pruebas de caja negra, es preciso diseñar casos de prueba en los que el programa no actúe como está esperado que lo haga.

Si se desea utilizar este método para encontrar todos los errores en el programa, el factor determinante es la prueba de entrada exhaustiva, esto es, utilizando todas las posibles entradas como juego de pruebas.

Por ejemplo, supongamos una entrada que sea el número de teléfono del usuario y que éste tenga 10 dígitos. Para este único campo que es el número de teléfono tendríamos que probar todos los números desde 0,000,000,000 hasta 9,999,999,999. En este caso, el campo está limitado a 10 dígitos, pero el límite de la memoria del sistema donde pueda estarse ejecutando el programa probablemente pueda llegar a representar números de miles de dígitos, con lo cual probarlos todos sería algo muy laborioso.

Gráfico 2-1 Ejemplo de testeo de caja negra

Visto que el testeo exhaustivo es inviable, el objetivo del testeo utilizando método Black-Box será encontrar el mayor número de errores mediante un número de pruebas finito.

2.2 Testing de caja blanca (White-Box)

La estrategia White-box, o de caja blanca, queda definida como

"White-box testing is testing that takes into account the internal mechanism of a system or component" (IEEE 610.12-1990).

Su objetivo fundamental es asegurar el correcto funcionamiento del flujo de datos entre componentes de una aplicación, examinando el modo como está implementado. Esta información entre otras cosas incluye el conocimiento de los algoritmos y estructuras de datos con los que está diseñado el programa.

Lo ideal sería probar todos los posibles puntos por los que puede pasar el programa según los datos de entrada. A los caminos que puede tomar la ejecución del programa se le llama el flujo del programa.

En la siguiente estructura del programa podemos ver los diferentes puntos por los que puede pasar el programa.

Gráfico 2-2 Ejemplo de testeo White-Box

Es un programa muy simple que podría implementarse en menos de 10 líneas, pero sin embargo, durante su ejecución puede pasarse infinitas veces por el mismo punto a causa de los bucles. Por otro lado también es posible que haya instrucciones del programa que sea imposible que lleguen a ser ejecutadas. Igual que sucede con el testeo de caja negra, el testeo de

caja blanca tampoco nos permitiría testear exhaustivamente todos los casos posibles que pueden darse en una aplicación.

2.3 Metodologías de testing

En este apartado se pretende ver cuáles son las metodologías más comunes que acostumbran a utilizarse para desarrollar proyectos de testing, y analizar si es posible utilizar alguno de ellas como modelo para la metodología de automatización de pruebas de e-Catalunya. Las metodologías más comunes que utilizan para el desarrollo de proyectos de son las siguientes:

- Cascada modelo
- V modelo
- Espiral modelo
- Ágil modelo
- RAD

En los subapartados siguientes se describen brevemente las características de estas metodologías.

2.3.1 Modelo Cascada

El modelo en cascada es una metodología se caracteriza porque no se avanza a la etapa siguiente hasta que no se haya completado la etapa actual. Tampoco es posible volver a la etapa anterior o ejecutar dos etapas al mismo tiempo. Además, este modelo en un principio no se considera la iteración de las etapas. Esta metodología de pruebas está compuesta por estos pasos:

1. Análisis de requisitos
2. Diseño de los casos de prueba
3. Implementación de los casos de prueba
4. Ejecución y verificación de las pruebas
5. Mantenimiento de las pruebas

A pesar de ser una metodología muy simple tiene una deficiencia para aplicaciones web y es que los fallos y errores del código no se pueden

descubrir hasta que haya finalizado la implementación de todas las pruebas de la aplicación. Es muy frecuente que las aplicaciones web estén continuamente sujetas a cambios importantes de diseño, requisitos, etc. En consecuencia, el proyecto de testing de una aplicación web también requerirá continuas adaptaciones: cambios de etapa sin finalizar, saltos atrás... en definitiva, puede decirse que no se respetarían los principios de este modelo.

Gráfico 2-3 Etapas del modelo cascada¹

2.3.2 Modelo V

El modelo V se le llama así porque el esquema que la representa tiene la forma de esa letra. La mayor ventaja de esta metodología es que el desarrollo de la aplicación y el desarrollo de las pruebas se van ejecutando paralelamente. Por ejemplo, cuando el equipo de desarrollo se encuentra desarrollando el análisis de requisitos, el equipo de pruebas al mismo tiempo puede comenzar a preparar las pruebas aceptación. Siguiendo este modelo, los retrasos se reducen al mínimo.

En el Gráfico 2-4 se muestran las etapas de desarrollo del proyecto de una aplicación y el nivel de las pruebas que se ejecutarán en esa etapa.

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Waterfall_model.svg

Gráfico 2-4 Modelo V¹

2.3.3 Modelo Espiral

El modelo en espiral sigue un planteamiento en el que cada espiral es un ciclo que contiene todos los pasos secuenciales del modelo de cascada. Una vez que el ciclo inicial se completa, un análisis exhaustivo y la revisión del producto logrado o de salida se lleva a cabo. Si no está de acuerdo con los requisitos establecidos o estándares esperados, un segundo ciclo siguiente, y así sucesivamente. Esta metodología sigue un método iterativo y generalmente es adecuado para proyectos muy grandes con requisitos complejos y en constante cambio.

Gráfico 2-5 Modelo espiral²

¹ Craig, Rick D. and S. Jaskiel (2002): Systematic Software testing.

² <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/ModeloEspiral.svg>

2.3.4 Modelo Ágil

El modelo ágil es una metodología que no sigue ni un enfoque puramente secuencial como el modelo cascada, ni un enfoque puramente iterativo como el modelo en espiral. Más bien puede considerarse como una combinación entre estos dos enfoques y otros métodos de desarrollo propios. El objetivo de este modelo es obtener resultados rápidamente, de manera práctica y que sean visibles. La continua interacción con el cliente y la colaboración es una parte clave del proceso de desarrollo.

2.3.5 Modelo de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD)

Esta metodología, está diseñada para conseguir un desarrollo rápido del proyecto de testing. Apenas conocer los requisitos de la aplicación, se prepara un prototipo rápido. Una vez elaborado el prototipo y haberlo comentado con el cliente o el equipo de desarrollo, se hacen los cambios necesarios y se continúa con el desarrollo. No es adecuado para proyectos grandes ni complejos, más bien está pensado para proyectos sencillos donde **las necesidades estén en constante cambio**.

2.4 Niveles de Testeo

Una prueba puede clasificarse en diferentes niveles según:

- La etapa en la que se desarrolla la prueba
- El objetivo de la prueba

En los subapartados siguientes se describen los niveles de cada grupo y el tipo de pruebas que los componen. Más adelante, se especifica cuáles son los niveles de las pruebas que se van a automatizar.

2.4.1 Etapa de desarrollo de la prueba

En este apartado se describen los niveles de testing organizados según la etapa del proyecto que se quiere testear en la que se ejecutan. Para cada tipo de pruebas, hay tres características sobre las que se hace especial

énfasis. La primera es la opacidad del tipo de test, es decir, si es un testeo de tipo caja blanca o caja negra. La segunda es el alcance del proyecto con el que se corresponde el test. Puede ir desde una línea de código hasta toda la aplicación. Por último se define cual es el objetivo del test.

2.4.1.1 Tests unitario (Unit Testing)

- Opacidad: White box testing
- Requisitos: Diseño bajo nivel y/o estructura del código
- Objetivo: verificar que las partes individuales son correctas aislándolas del resto del programa.

El Unit Testing es el testeo de unidades individuales o grupos de unidades individuales relacionadas de software o hardware.

Este tipo de testeo puede describirse como la verificación a muy bajo nivel de que el código hace lo que se espera que haga y para poder verificar las pruebas es necesario disponer del diseño y la estructura del código.

Un ejemplo de prueba de este tipo sería la verificación que una función de la aplicación devuelve el valor esperado.

2.4.1.2 Tests de integración (Integration testing)

- Opacidad: Black-box y White-box testing
- Requisitos: Diseño a bajo y alto nivel
- Objetivo: verificar que los distintos módulos individuales testeados en las pruebas unitarias funcionan como grupo.

El test de integración testea la interacción entre los componentes software, hardware o ambos. Este testeo casi siempre lo realiza el desarrollador del código. Usando las técnicas Black-box y White-box el testeador verifica la correcta unión entre las diferentes unidades para construir el sistema.

Un ejemplo de problema de este tipo sería, por ejemplo, que los datos que debieran llegar a la interfaz no lo hicieran. Esto podría suceder por dos razones distintas:

- a) Que no se hubieran mandado los datos correctamente a la interfaz y en ese caso el testeador tendría que conocer el diseño de la aplicación a bajo nivel para buscar y arreglar el error.
- b) Que la interfaz no esté implementada correctamente y en ese caso el

testeador requiere conocimientos de la aplicación a alto nivel.

2.4.1.3 Tests de sistema (System testing)

- Opacidad: Black-box testing
- Requisitos: Diseño a alto nivel y especificación de los requisitos
- Objetivo: verificar que las funcionalidades definidas en la especificación de requisitos de la aplicación se cumplen.

Mediante técnicas Black-box, el testeador evalúa el diseño a alto nivel y los requerimientos de la especificación acordada con el cliente del software con el objetivo de planear los tests que deben llevarse a cabo para comprobar que la aplicación hace lo que se espera que haga.

El testeo funcional verifica que las funcionalidades especificadas en la especificación de los requisitos se cumplen.

Los tests de sistema consisten en probar la aplicación que se está desarrollando en diferentes entornos para verificar que el software funciona correctamente en los entornos más comunes sobre los que los usuarios de la aplicación accederán a ella. Los tests de sistema tienen en cuenta las distintas versiones y tipos de sistemas operativos y aplicaciones que intervienen al ejecutarse la aplicación.

Es más conveniente que los tests funcionales y los tests de sistema los lleven a cabo personas que no hayan desarrollado ese código puesto que aportan un punto de vista imparcial e independiente al que tendrían los autores del código.

A continuación se muestran algunos de los tests de sistema más importantes:

- **Tests de funcionalidad:** los tests funcionales son una parte de los tests cuyo objetivo es verificar que las funcionalidades definidas en la especificación de requisitos de la aplicación se cumplen. Para verificar las funcionalidades de la aplicación se consideran los datos de entrada que tras utilizarlos para testear esta funcionalidad devolverán otros valores de salida. La verificación se obtiene comprobando que los datos de salida que se obtienen son los esperados para los datos que hemos utilizado en la entrada.

- **Tests de carga:** este tipo de test consiste en llevar el sistema a los límites de la especificación de requisitos. Por ejemplo, si una de las condiciones acordada con el cliente sobre la web que se está desarrollando es que 1000 personas puedan loguearse al mismo tiempo, el stress test de este requerimiento consistiría en comprobar que 1000 personas pueden loguearse al mismo tiempo sin provocar ningún problema.
- **Performance testing:** este tipo de test verifica que se cumplen los requisitos de ejecución acordados con el cliente. Continuando con el ejemplo anterior, si uno de los requisitos acordados es que un cliente debe poder loguearse sin tener que esperar más de 5 segundos, el testeador tendría que comprobar en cualquiera de los casos posibles que puedan darse que cualquier usuario , tanto si se están logueando 0 como 999 usuarios a la vez.
- **Tests de usabilidad:** es el tipo de test que evalúa la medida en la que un usuario puede aprender a utilizarlo de forma sencilla. Mientras que los test tipo stress y performance pueden automatizarse, los tests de usabilidad requieren una persona especialista para evaluar la interacción de los usuarios con el software.

2.4.1.4 Tests de aceptación o test de validación (Acceptance testing)

- Opacidad: Black-box testing
- Requisitos: Especificación de requisitos
- Objetivo: verificar que la aplicación cumple con los requisitos iniciales durante su desarrollo o tras finalizarla.

Tras el testeo funcional y el testeo de sistema, el producto se entrega al cliente. Basándose en las expectativas de las funcionalidades que espera que su producto le ofrezca, el cliente ejecutará los tests de aceptación del producto.

Este tipo de tests sencillamente verifica si el producto desarrollado satisface al cliente y si en consecuencia aceptará o no aceptará el producto.

Estos tests pueden ser especificados por el cliente y dados a los testeadores para llevarlos a cabo antes de entregar el producto. Si el software no pasa

los tests de aceptación, el cliente tiene el derecho de no aceptar el producto.

Un cliente generalmente no especifica un test completo de todo el sistema. Quizás especifica un buen test para cada requerimiento, pero probablemente no sean suficientes. Para que el software tenga la aceptación del cliente y no falle en el futuro, es recomendable hacer tests de aceptación por cuenta propia de los testeadores.

2.4.2 Objetivo de las pruebas

El otro modo de agrupar las pruebas es según el objetivo para el que se utilizan. En la documentación y bibliografía consultada se consideran dos tipos: pruebas de regresión y pruebas beta.

2.4.2.1 Tests de regresión

- Opacidad: Black-box y White-box testing
- Requisitos: Cualquier cambio en la documentación, diseño de alto nivel
- Objetivo: hallar el origen de nuevos errores con respecto al comportamiento esperado de la aplicación que puedan haberse producido tras la introducción de nuevos cambios en la aplicación.

El IEEE define las pruebas de regresión como

"Selective retesting of a system or component to verify that modifications have not caused unintended effects and that the system or component still complies with its specified requirements." (IEEE 610.12-1990).

Es decir, las pruebas de regresión son aquellas cuyo objetivo es volver a testear el sistema para verificar que las pruebas que antes tenían éxito, después de las modificaciones lo siguen teniendo.

Los tests de regresión, pueden considerarse como un subgrupo del conjunto de todos los casos de prueba. Se ejecutan tras modificaciones significativas como errores resueltos o mejoras en el sistema.

Dependiendo del tamaño del proyecto y de todos los tests que el sistema tiene que superar, puede resultar poco práctico ejecutarlos todos cada vez

que se hace una modificación. Los tests de regresión se realizan durante todo el ciclo de desarrollo del proyecto con White-box en los niveles de tests unitarios y de tests de integración y con Black-box en los niveles de test de integración, funcionales, sistema y aceptación.

Tras llevar a cabo una modificación deben tenerse en cuenta los siguientes criterios para escoger el grupo de tests a ejecutar:

- Tests relacionados con los componentes o funciones que se han modificado.
- Tests relacionados con las funcionalidades afectadas por las modificaciones.
- Tests representativo de las funcionalidades que ofrece el software.

Al grupo de tests escogido siguiendo estos criterios, se le llama *suite* de tests.

2.4.2.2 Beta testing

- Opacidad: Black-box testing
- Requisitos: Ninguno
- Objetivo: hallar errores ofreciendo la aplicación de prueba a los usuarios finales

Cuando una versión avanzada o completa del software que se está desarrollando está disponible para su uso, se puede realizar un test de tipo beta. Este tipo de test consiste en ofrecer esta versión a algunos usuarios para que utilicen la aplicación y la prueben a condición de que reporten al equipo de desarrolladores los errores que vayan detectando.

Los beta tests ofrecen las siguientes ventajas:

- Un mayor número de personas prueba el producto desde diferentes entornos, diferentes sistemas operativos, aplicaciones ejecutándose paralelamente, etc...
- Identificación de errores insospechados dado que los testeadores pueden utilizar el software en condiciones inimaginables.
- Bajo coste. Es común que los beta testers hagan su función a cambio de tener acceso gratuito al software sin ser compensados económicamente.

El beta testing también tiene desventajas, aquí se indican algunas de ellas:

- Falta de testeo sistemático ya que cada testeador usa el producto a su modo sin seguir ningún patrón.
- Reportes de baja calidad. Los usuarios pueden no reportar errores o pueden hacerlo sin suficiente detalle.
- Mucho esfuerzo en el análisis de informes. Si hay muchos testeadores, la revisión de todos los errores individualmente puede implicar un gran esfuerzo.

2.4.3 Resumen de los niveles

A continuación se muestran unas tablas informativas que resumen los niveles de testing.

Nivel de Testing	Requisitos
Unitario	Diseño de bajo nivel / Código actual
Integración	Diseño de Bajo Nivel / Diseño de Alto Nivel
Funcional	Diseño de Alto nivel
Sistema	Análisis de requerimientos
Aceptación	Análisis de requerimientos
Beta	Ad hoc
Regresión	Cambios en la documentación / Diseño de alto nivel

Tabla 2-1 Requisitos de cada nivel de testing

Nivel de Testing	Alcance
Unitario	Unidades de código no más grandes que una clase
Integración	Múltiples clases
Funcional	Toda la aplicación
Sistema	Toda la aplicación
Aceptación	Toda la aplicación
Beta	Toda la aplicación
Regresión	Cualquiera de las anteriores

Tabla 2-2 Alcance de cada nivel de testing

Nivel de Testing	Método
Unitario	Caja blanca
Integración	Caja blanca / Caja Negra
Funcional	Caja Negra
Sistema	Caja Negra
Aceptación	Caja Negra
Beta	Caja Negra
Regresión	Caja blanca / Caja Negra

Tabla 2-3 Método de cada nivel de testing

3. Introducción al proyecto e-Catalunya

3.1 Introducción

El proyecto e-Catalunya comenzó como un proyecto impulsado por el Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya con la colaboración de la UPC, con el objetivo de ofrecer a colectivos profesionales, asociaciones o ciudadanos individualmente la posibilidad de estar en contacto a través de internet.

E-Catalunya está basada en las tecnologías de la web 2.0 y utiliza herramientas para compartir información como foros, repositorios de documentos e imágenes, blogs, wikis, etc.

Las pruebas que se van a automatizar son pruebas de testing del proyecto e-Catalunya. En toda la documentación hago referencia a esta aplicación y para poder comprenderla, es necesario tener unos conocimientos mínimos sobre e-Catalunya que se exponen a continuación.

Actualmente la empresa ALTRAN es la encargada del mantenimiento evolutivo y correctivo de la plataforma e-Catalunya. ALTRAN colabora con la UPC (a través del LCFIB) en algunas tareas del proyecto y concretamente en las relacionadas con el testing de la aplicación.

3.2 Portales y grupos

La plataforma e-Catalunya está formada por portales que contienen grupos. En estos grupos es donde los usuarios pueden contactar entre ellos y, compartir información mediante las herramientas proporcionadas.

Se puede ver que en e-Catalunya puede haber diferentes portales como "Sanidad", "Educación" o "Cine".

Los portales pueden ser públicos o privados. Los portales públicos son accesibles a cualquier persona, autenticada o anónima. Los portales privados en cambio sólo son visibles y accesibles por sus miembros.

Dentro del portal "Sanidad", por ejemplo, se pueden encontrar grupos como "cirugía cardiovascular", "urgencias" o "hospital clínic".

Los grupos pueden también ser públicos o privados. Los grupos públicos son visibles por cualquier usuario únicamente cuando el portal al que pertenecen también es público. En caso de que el grupo público pertenezca a un portal privado, únicamente podrán acceder al grupo los miembros del portal. Los grupos privados únicamente pueden ser visitados por los miembros de ese grupo.

Gráfico 3-1 Estructura de la plataforma e-Catalunya

3.3 Herramientas

Las herramientas pueden asignarse tanto a grupos como a portales y pueden tener visibilidad pública o privada. Las herramientas públicas pueden ser vistas por aquellas personas que tienen acceso al grupo o portal donde se encuentra asignada esta herramienta. Las herramientas privadas de un portal solo son visibles por los miembros del portal y las herramientas privadas de un grupo son solo visibles por los miembros del grupo.

Además de la visibilidad, las herramientas permiten configurar diferentes permisos según el rol y tipo de herramienta. Por ejemplo quien puede comentar o editar comentarios, quien pueda borrar..

En los siguientes subapartados se describen las herramientas más importantes de e-Catalunya:

3.3.1 e-Blog

En el e-Blog un usuario puede crear artículos, comentarios, opiniones, etc. El orden de las entradas es temporal: las más recientes primero.

Los lectores y el autor pueden intercambiar opiniones mediante comentarios sobre el artículo pudiendo establecer así un dialogo entre ellos.

3.3.2 e-Calendarí

La herramienta e-Calendarí puede utilizarse como agenda o también para organizar eventos.

3.3.3 e-Forum

El foro es una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en línea.

3.3.4 e-Imatge

La herramienta e-Imatge permite a los usuarios compartir imágenes. Los álbumes pueden organizarse en carpetas. Los usuarios también pueden, además, comentar las imágenes.

Gráfico 3-2 Herramienta e-Imatge

3.3.5 e-Repositori

En el e-Repositori pueden compartirse ficheros de cualquier tipo: documentos, música, archivos comprimidos, videos, imágenes... e-Repositori ofrece la posibilidad de crear una estructura a partir de directorios.

Gráfico 3-3 Herramienta e-Repositori

3.3.6 e-Wiki

Una wiki se define como un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios de la e-Wiki pueden crear, modificar o borrar una información textual compartida.

La e-Wiki también guarda un historial con las modificaciones que se han ido haciendo y los autores que las han llevado a cabo.

3.3.7 e-BugTracker

A través del e-BugTracker los usuarios pueden reportar los problemas, errores o incidencias que hayan podido encontrar. Este e-Bugtracker está implementado sobre el software Mantis.

Gráfico 3-4 Herramienta Bug-Tracker (Mantis)

3.3.8 Procesos participativos

“Procesos participativos” es una herramienta flexible que permite crear consultas o encuestas sobre cualquier tema y generar las estadísticas de los resultados obtenidos.

3.4 Administración

Desde la pestaña “Administración” del portal es posible gestionar todo lo relacionado con:

- Gestión grupos del portal
- Gestión usuarios del portal
- Gestión de herramientas del portal
- Gestión de portales
- Estadísticas

En el apartado 3.7 se trata con más detalle el apartado de estadísticas.

3.5 La red social

Mediante la red social de la que dispone e-Catalunya los usuarios pueden ponerse en contacto directamente. Para ello solo necesitan el correo electrónico con el que está registrado el usuario al que quieren añadir como contacto.

Gráfico 3-5 Contactos de la red social de un usuario

Tras aceptar la solicitud pueden acceder a los perfiles de sus nuevos contactos, ver la información personal visible, ver sus contactos sus últimas aportaciones en las herramientas de los grupos o portales, ver los portales a los que pertenece, etc...

3.6 Búsqueda

En la portada de los portales hay un campo de texto para buscar en el contenido indexado de la aplicación. Además, e-Catalunya ofrece la posibilidad de ejecutar una búsqueda avanzada pudiendo añadir filtros como:

- Fechas en que ha sido modificado
- Creador del documento
- Tipo de documento
- Etc.

Gráfico 3-6 Búsqueda

3.7 Estadísticas

En el apartado de estadísticas se muestra la información sobre el movimiento que ha habido en la plataforma en los meses anteriores. Entre esta información puede encontrarse:

- Franjas de mayor actividad
- Herramientas más utilizadas
- Nuevos miembros
- Actividades por tipo de herramienta
- ...

Gráfico 3-7 Estadísticas del portal

3.8 Espacio personal

El espacio personal es el apartado propio de cada usuario, y específico en cada portal. En esta pestaña se tiene acceso directo a las herramientas propias, estado de los trámites de aceptación a grupos, y otras opciones relacionadas con el portal.

Gráfico 3-8 Espacio personal

3.9 Miembros

En la pestaña "miembros" aparecen todos los miembros del portal. También se ofrece la posibilidad de localizar un miembro concreto de ese portal mediante el buscador. Desde ahí puede accederse al perfil de cualquier miembro, añadir como contacto o ver los contactos del usuario.

3.10 Visibilidades

Toda la información que se mueve en la plataforma e-Catalunya dispone de una visibilidad que limita a los usuarios que tienen acceso a ella. La visibilidad de la información se limita al lugar donde se encuentra alojada. La información puede encontrarse alojada en:

- Portales
- Grupos
- Herramientas
- Perfiles de usuario

Las posibles visibilidades que ofrece e-Catalunya son:

- **Privada:** sólo el usuario creador tiene acceso
- **Contactos:** sólo los contactos del usuario creador tienen acceso

- **Miembros del grupo:** sólo los miembros del grupo tienen acceso
- **Miembros del portal:** sólo los miembros del portal tienen acceso
- **Todos:** cualquier persona tiene acceso

Durante el testing de e-Catalunya aparecen algunas pruebas que requieren unas determinadas visibilidades de portales, grupos o herramientas. Por eso, antes de ejecutar pruebas de este tipo me he asegurado de que las visibilidades coinciden con las esperadas. En caso contrario la prueba no tendrá ninguna validez.

3.11 Roles de los usuarios

En el proyecto e-Catalunya hay algunos roles con diferentes tipos de permiso cada uno. Estos roles se clasifican de la siguiente manera:

- **Usuario anónimo:** este tipo de rol representa a los usuarios no registrados en la plataforma o no logueados. Los usuarios con este rol sólo pueden visualizar portales públicos y contenidos públicos.
- **Miembro:** pueden acceder al contenido de cualquier portal o grupo al que pertenezcan.
- **Moderador:** tiene mismos privilegios que un miembro y además puede editar y eliminar cualquier contenido de los grupos o portales donde sea moderador.
- **Administrador:** este rol permite al usuario realizar todas las funcionalidades de control del recurso que administra a nivel de plataforma, portal o grupo.

En el testing de la aplicación hay pruebas que dependen del rol del usuario que se simula. Para poder simular esos roles, he creado un usuario para cada rol, a fin de ejecutar las pruebas que requieran unos roles determinados.

3.12 Arquitectura lógica de la aplicación

Para dar una idea a grandes rasgos de la estructura de la aplicación e-Catalunya, a continuación se presenta una breve descripción de los

componentes más importantes.

3.12.1 Servidores web

Una aplicación web necesita de unos servidores web que permitan a los usuarios acceder a ella. En e-Catalunya se utiliza *Apache* para servir contenido web estático y *Tomcat* para servir el contenido dinámico, más concretamente las aplicaciones implementadas en java.

3.12.2 Gestión de datos

e-Catalunya utiliza el sistema de gestión de bases de datos *MySQL* conjuntamente con *Hibernate* para gestionar la persistencia.

3.12.3 Interfaz web

En la implementación de la interfaz web las tecnologías más relevantes son las siguientes:

- **JSP**: tecnología Java que permite generar contenido dinámico para aplicaciones web.
- **Velocity**: motor de plantillas basado en Java.
- **Servlets**: programas que se ejecutan en un servidor cuyo objetivo es generar páginas web de forma dinámica.
- **Portlets**: componentes modulares de las interfaces de usuario gestionadas y visualizadas en un portal web

3.13 Entornos de desarrollo

Actualmente, la aplicación e-Catalunya se desarrolla, prueba y ofrece al cliente en tres entornos diferentes:

- **Producción**
- **Preproducción**
- **Desarrollo/integración**

El **entorno de producción** está compuesto por el conjunto de máquinas en las que se instala e-Catalunya y se pone a disposición del usuario final.

En el entorno de **preproducción** es donde se aloja una versión de e-Catalunya con la que se pueden hacer pruebas en el mismo sistema sobre el que se ejecuta la aplicación que está abierta al público. El entorno de preproducción utiliza las mismas tecnologías hardware y software que el entorno de producción: servidores, sistema operativo, balanceadores, cortafuegos, etc.

El **entorno de desarrollo/integración** incluye equipos, servidores y aplicaciones semejantes a los del entorno de producción sobre los que se desarrolla, se integra y se prueba la aplicación.

Cuando todos los cambios ya se han aplicado y se ha verificado que funcionan correctamente en los dos entornos anteriores, entonces se actualiza el entorno de producción.

3.14 Periodicidad de las versiones

La última versión de e-Catalunya, la versión 2.1, fue publicada en abril de 2011. Actualmente ya se está desarrollando la versión 2.2.

Cada 4 meses aproximadamente acostumbran a publicarse nuevas versiones con nuevas funcionalidades, mejoras, errores solucionados, etc.

4. Testing manual en e-Catalunya

Hasta ahora todo el testing en e-Catalunya se ha hecho de forma manual, desde el más bajo nivel hasta el más alto nivel. Existen más de 1.200 tests especificados y el equipo de testing se dedica verificar las funcionalidades cada vez que se hacen modificaciones.

El objetivo de este capítulo es explicar el estado actual del testing en e-Catalunya:

- Quién hace las pruebas
- Qué tipos de pruebas se hacen
- Cómo están agrupadas las pruebas
- Cómo están documentadas las pruebas
- ...

4.1 Reparto de los niveles de testing en el proyecto

En la tabla Tabla 4-1 Rol del testeador de cada nivel de testing se muestran los roles de quienes se encargan de ejecutar cada nivel de testing. En la Tabla 4-2 Lugar donde se ejecuta cada nivel de testing se muestra el lugar donde se llevan a cabo esos niveles de pruebas, el lugar donde trabajan los encargados de testear ese nivel. En el proyecto e-Catalunya solo puede tratarse de ALTRAN o el LCFIB.

Nivel de Testing	Testeador
Unitario	Desarrollador del código
Integración	Desarrollador del código
Funcional	Equipo de testing
Sistema	Equipo de testing
Aceptación	Generalitat
Beta	
Regresión	Desarrollador del código / Equipo de testing

Tabla 4-1 Rol del testeador de cada nivel de testing

Nivel de Testing	Lugar
Unitario	ALTRAN
Integración	ALTRAN
Funcional	LCFIB
Sistema	LCFIB
Aceptación	Generalitat
Beta	
Regresión	LCFIB / ALTRAN

Tabla 4-2 Lugar donde se ejecuta cada nivel de testing

Las pruebas que se van a automatizar en el proyecto pertenecen a dos niveles diferentes:

- Nivel Funcional
- Nivel de Regresión

4.2 Agrupación de los casos de prueba

Un modo muy intuitivo para agrupar los requisitos que se tienen que testear es a partir de los casos de uso de una aplicación que están relacionados entre sí.

Un caso de uso se define como un suceso que provoca una respuesta de la aplicación y corresponde a los tests de funcionalidad la comprobación de las respuestas dadas por la aplicación coinciden con las esperadas. De este modo es como se verifica que se cumplen los requisitos especificados. Por ejemplo, los casos de uso que hacen referencia a una misma herramienta de e-Catalunya como puede ser un blog, un fórum o un repositorio de documentos podrán agruparse entre sí.

El Gráfico 4-1 muestra un ejemplo de la agrupación de casos de uso relacionados con la herramienta eBlog que puede utilizarse en e-Catalunya.

Gráfico 4-1 Agrupación por casos de uso

Los tests manuales de e-Catalunya han sido agrupados siguiendo este criterio. Cada caso de uso tiene unos tests definidos que deben ser pasados con el objetivo de demostrar el correcto funcionamiento de la aplicación.

Aquí podemos ver un ejemplo de todos los tests para el caso de uso de "crear nova entrada" relacionado con la creación de una nueva entrada en un blog.

- Test 000: Título en blanco
- Test 001: Título con tags html aceptados por la plataforma
- Test 002: Título con tags html no aceptados por la plataforma
- Test 003: Título con tags html script, iframe y applet
- Test 004: Título muy largo
- Test 005: Título con acentos y símbolos
- Test 006: Idioma de la aportación

Test 007: Contenido de la entrada en blanco

Test 008: Contenido de la entrada muy largo

Test 009: Contenido de la entrada con tags html

Test 010: Pruebas adjuntar ficheros/imágenes

Test 011: Resumen blanco

Test 012: Resumen muy largo

Test 013: Resumen con tags html

Test 014: enlaces recomendados

Test 015: Permitir comentarios a la entrada

Test 016: No permitir comentarios a la entrada

Test 017: Cancelar

Test 018: Añadir etiquetas

Test 019: Añadir etiquetas superándolos 255 caracteres

Test 020: Añadir etiquetas repetidas

Test 021: Añadir etiquetas que ya se habían introducido en otras aportaciones

Test 022: Añadir etiquetas con el desplegable d' "añadir etiqueta"

Test 023: Data de publicación incorrecta

Test 024: Data de publicación ya pasada

Test 025: Hora de publicación incorrecta

Test 026: Introducir hora de publicación sin fecha de publicación

Test 027: Añadir una aportación en diferido

En e-Catalunya actualmente todos los casos de uso que se testean están separados en los siguientes grupos:

- **Herramientas**
 - **Tests eBlog**, pruebas de la herramienta eBlog.
 - **Tests eCalendari**, pruebas de la herramienta eCalendari.
 - **Tests eDocuments**, pruebas de la herramienta eDocuments.
 - **Tests eImatges**, pruebas de la herramienta eImatges.
 - **Tests eWiki**, pruebas de la herramienta eWiki.
 - **Tests Forum**, pruebas de la herramienta Forum.
 - **Tests Procesos participativos**, pruebas de la herramienta Procesos participativos.
- **Administración**
 - **Tests Gestionar Grupos del portal**, pruebas sobre la gestión de los grupos del portal.
 - **Tests Gestionar Usuarios del portal**, pruebas sobre la gestión de usuarios de los portales.
 - **Tests Gestionar herramientas del portal**, pruebas sobre la gestión de las herramientas del portal.
 - **Tests Gestionar el portal**, pruebas sobre la gestión del portal.
- **Tests menú de grupo**, pruebas de la gestión de usuarios del portal.
- **Tests estadísticas**, pruebas de las estadísticas de portal, grupo o personales.
- **Tests espacio personal**, pruebas del espacio personal del usuario.
- **Tests miembros**, pruebas de la pestaña de miembros del portal.
- **Tests búsqueda de contenido en la plataforma**, pruebas sobre la búsqueda de contenidos en la plataforma.
- **Tests mi red social**, pruebas sobre la red social de la plataforma que conecta al usuario con el resto de usuarios.

Todo el conjunto de pruebas componen lo que se conoce como la "**Batería de tests**".

4.3 Diseño de los casos de prueba

El proyecto e-Catalunya ya tiene más de 1.200 tests especificados siguiendo un diseño propio. A continuación se muestra como ejemplo la estructura del diseño del test 000 correspondiente al caso de uso "nova entrada" de la herramienta eBlog:

El patrón de diseño es el siguiente:

- Caso de Uso
 - Resumen del caso de uso
- Test XXX¹: Título del test
 - Prerequisitos
 - Pasos
 - Resultados esperados

A continuación un ejemplo real:

Nueva entrada de eBlog

Probar añadir una nueva entrada a un eBlog

Test 000: Título en blanco

Prerequisitos

- Visibilidad del grupo: público
- Visibilidad del portal: público
- Visibilidad del eBlog: todo el mundo
- Lenguaje por defecto: Catalán
- Quién puede añadir anotaciones: público
- Quién puede añadir comentarios: público
- Moderación de comentarios anónimos: no
- Rol del usuario: administrador
- el eBlog debe tener aportaciones hechas con etiquetas

Pasos

1. Entrar en el eBlog

¹ XXX se refiere al identificador de cualquier test de ese caso de prueba.

2. Clicar el botón "nueva entrada"
3. Dejar el título del tema en blanco.
4. Escribir al contenido de la entrada.
5. Escribir resumen
6. Clicar guardar.

Resultado esperado:

- Te mantienes en la página de nueva entrada de blog manteniendo todos los campos que se habían llenado y se muestra el mensaje de error "No has especificado un nombre".

Como el caso de uso tiene 28 tests y los prerequisites y los pasos básicos son idénticos en casi todos los casos, lo que se hace es escribirlos una única vez para todos los tests y de este modo ahorrar espacio y tiempo:

Nueva entrada de eBlog

Probar añadir una nueva entrada a un eBlog

Prerrequisitos

- Visibilidad del grupo: público
- Visibilidad del portal: público
- Visibilidad del eBlog: todo el mundo
- Lenguaje por defecto: Catalán
- Quién puede añadir anotaciones: público
- Quién puede añadir comentarios: público
- Moderación de comentarios anónimos: no
- Rol del usuario: administrador
- el eBlog debe tener aportaciones hechas con etiquetas

Pasos base

1. Entrar en el eBlog
2. Clicar el botón "nueva entrada"
3. Escribir el título del tema.
4. Escribir al contenido de la entrada.
5. Escribir resumen
6. Clicar guardar.

Tests

Test 000: Título en blanco

Pasos a seguir:

1. Seguir los pasos base dejando el título en blanco

Resultado esperado:

- Te mantienes en la página de nueva entrada de blog manteniendo todos los campos que se habían llenado y se muestra el mensaje de error "No has especificado un nombre".

...

...

Test 027: Añadir una aportación en diferido

Pasos a seguir:

1. Seguir los pasos base
2. Introducir en el apartado de "Fecha de publicación" una fecha correcta.
3. Introducir en el apartado de "Hora de publicación" una hora correcta

Resultado esperado:

La aportación se guarda correctamente. Se muestra la aportación que se acaba de introducir con la fecha y la hora que se han introducido. La aportación no se publicará dentro de esta fecha y hora. Mientras no se publique la aportación no será accesible desde el inicio del blog. Si se accede a gestionar entradas la aportación se mostrará en el apartado de aportaciones no publicadas.

4.4 Documentación de los casos de prueba

Las definiciones de los casos de prueba están alojadas en la misma plataforma e-Catalunya. Cada agrupación de casos de uso tiene asignada una wiki propia y dentro de cada wiki hay un documento para cada caso de uso. En cada uno de estos documentos es donde se especifican los tests del

caso de uso que le corresponde.

En la página inicial de la wiki, cada caso de uso tiene un link al documento donde se especifican los tests de ese caso de uso.

A continuación una imagen de la página inicial de la wiki de las pruebas de la herramienta eBlog:

Gráfico 4-2 Página inicial de la wiki con los tests de eBlog

A continuación una captura de pantalla con las especificaciones de las pruebas del caso de uso "nova entrada".

Generalitat de Catalunya
e-Catalunya

Benvingut, Sergio Mendoza Apellido2 | Tanca sessió

Inici | El meu perfil | La meua xarxa social | Desenvolupame

Desenvolupament eCatalunya

Què és e-Catalunya | Ajuda | Ajuda per a administradors/res

Cerca [] Cerca avançada [] Esquema del portal [] Índex d'eines []

Portada | Espai personal | Grups | Membres | Administració

Grup Bateria de Tests » Grups » Grup Bateria de Tests » Tests eBlog 22 / abril / 2011

Tests eBlog

Inici | Tots els documents

[+nou document]

Nova entrada eBlog

[edita] Darrera modificació: Sergio Mendoza Apellido2 (19/01/2011 11:28) [Historial] [Exportar a html] [Exportar a pdf]

Nova entrada de eBlog

Provar afegir una nova entrada a un eBlog

Prerequisits

- Visibilitat del grup: públic
- Visibilitat del portal: públic
- Visibilitat del eBlog: tothom
- Idioma per defecte: Català
- Qui pot afegir anotacions: públic
- Qui pot afegir comentaris: públic
- Moderació de comentaris anònims: no
- Rol de l'usuari: administrador
- el eBlog ha de tenir aportacions fetes amb etiquetes

Pasos base

1. Entrar a l'eBlog
2. Clickar el botó "nova entrada"
3. Escriure el títol del tema.
4. Escriure al contingut de l'entrada.
5. Escriure resum
6. Clickar a desar.

Casos

- **Cas 000: Títol en blanc**
 - Seguir els passos base
 - deixant el títol en blanc
 - Resultat esperat:
 - Et mantens a la pàgina de nova entrada de blog mantenint tots els camps que s'havien omplert i es mostra el missatge d'error "No has especificat un nom".
- **Cas 001: Títol amb tags html acceptats per la plataforma**
 - Seguir els passos base
 - escriure un títol amb tags html que s'acceptin a la plataforma (p, b, blockquote, br, center, em, tt, i, big, small, font, li, ul, ol, img, a, table, td, tr, lo, div, span, strong, u, hr, h1, h2, h3, h4, h5, h6, em, thead, tbody, th, object, embed, param)
 - Resultat esperat:
 - L'aportació es guarda correctament, Els tags no són eliminats, però no s'interpreten, es mostren com a text.
- **Cas 002: Títol amb tags html no acceptats per la plataforma**
 - Passus a seguir:
 - Seguir els passos base
 - escriure un títol amb tags html que no s'acceptin a la plataforma (qualsevol que no sigui un dels del punt anterior o tags inventats EXCEPTUANT script, iframe i applet)
 - Resultat esperat:
 - L'aportació es guarda correctament, Els tags són eliminats, però el contingut que es troba entre mig d'un tag obert i un tag tancat es manté.

Gráfico 4-3 Página con los tests del caso de uso "nova entrada" de eBlog

4.5 Proceso de ejecución

La ejecución manual de los casos de prueba la lleva a cabo el equipo de testing. El procedimiento a seguir durante el testing de la aplicación es sencillo, se ejecutan casos de prueba mientras queden casos de prueba por ejecutarse. En caso de que haya un error, se reporta al bug-tracker. Posteriormente se apunta si la prueba ha tenido éxito o ha fallado. Por último, mientras queden más casos de prueba por ejecutar, se continúa con el testing, en caso contrario se da por finalizado.

Gráfico 4-4 Pasos de ejecución manual de tests

4.6 Resultados de las pruebas

Los resultados de las pruebas también se guardan en wikis de la plataforma e-Catalunya. Para cada versión hay una wiki y dentro de cada wiki hay un documento para cada grupo en el que se han ordenado los casos de uso de los tests.

A continuación en el Gráfico 4-5 se muestra la página inicial de la wiki con los resultados de las pruebas que se han ejecutado sobre la versión 2.1 de e-Catalunya. En la página inicial hay links al resto de documentos con los resultados de cada grupo.

Gráfico 4-5 Wiki con los resultados de las pruebas de la versión 2.1 de e-Catalunya

En el Gráfico 4-6 se muestra el documento de la wiki con los resultados de los tests de todos los casos de uso del grupo eImatges. En caso de que una prueba sea exitosa, se marca en verde y en caso de que haya fallado se marca en rojo, se reporta el error al bugtracker¹ y se añade un link a la página del bugtracker en la que se está reportado el error.

¹ Herramienta para el seguimiento de errores de un software que se está desarrollando

Gráfico 4-6 Resultados de los tests de elmatges de la versión 2.1 de e-Catalunya

4.7 Coste temporal

A continuación se muestran indicaciones sobre el tiempo que se tarda en ejecutar manualmente los casos de prueba para testear la aplicación e-Catalunya. Cada fila de la Tabla 4-3, hace referencia a uno de los conjuntos en los que se han agrupado los casos de prueba. Para cada grupo se muestra el número de casos de prueba que contiene cada grupo y los minutos que se ha tardado manualmente en ejecutarlo manualmente.

El tiempo requerido para ejecutar las pruebas es orientativo puesto que coinciden con los tiempos que se necesitaron en la última comprobación de las pruebas (para la versión 2.1) pero sin embargo no se han tenido en cuenta otros valores que puedan haber afectado a estos tiempos (imprevistos, etc.).

Grup de tests	Número de Tests	Tiempo (minutos.)
Tests eBlog	135	515
Tests eCalendari	138	530
Tests eDocuments	112	360
Tests eImatges	79	390
Tests eWiki	115	495
Tests Forum	90	360
Tests Procesos participativos	166	450
Tests Gestionar Grupos del portal	149	545
Tests Gestionar Usuarios del portal	319	1130
Tests Gestionar herramientas del portal	248	1130
Tests Gestionar el portal	21	75
Tests menú de grupo	236	690
Tests estadísticas	65	500
Tests espacio personal	12	50
Tests miembros	16	120
Tests búsqueda de contenido en la plataforma	16	120
Tests mi red social	15	90
	1751	7430

Tabla 4-3 Duración de las pruebas ejecutadas manualmente

Tras conocer los tiempos requeridos por la ejecución manual de las pruebas, ahora habría que conseguir unos tiempos orientativos sobre los que costaría implementar esas pruebas para hacer una comparativa y evaluar si resulta rentable la automatización.

5. Consideraciones iniciales sobre la automatización de las pruebas

En primer lugar, en este capítulo se dan unas pautas para dejar claros los pros y los contras que conlleva la automatización de las pruebas de un proyecto. Es muy importante antes de empezar, estar seguro de que lo que va a llevarse a cabo es lo que realmente interesa.

También se definen las acciones más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de automatizar, como por ejemplo la elección de una herramienta.

Además, en este capítulo se describe el nivel de testing que va a automatizarse y después se dan unas guías para introducir con éxito la automatización de pruebas al proyecto de testing manual ya existente.

5.1 Eliminar falsas expectativas

Ya se conoce que las pruebas automatizadas pueden aportar, entre otros beneficios, ahorro de tiempo y esfuerzo a un proyecto de testing y que pueden suponer una gran inversión. Por otro lado, pocas veces se tiene en cuenta que el proyecto de automatización de las pruebas también requiere un esfuerzo y un tiempo y que los resultados no pueden apreciarse de inmediato. Se tiende a pensar que la automatización de las pruebas se puede conseguir en un tiempo muy corto, con un mínimo esfuerzo y que una vez ya están implementadas son independientes de las modificaciones del software que se pretende testear.

La realidad no es así, **la automatización requiere una inversión de tiempo y esfuerzo a corto plazo para conseguir unos resultados a largo plazo.**

5.1.1 Propuesta de automatización de pruebas

Hay que tener muy claro también que **una herramienta de automatización de pruebas nunca sustituirá la necesidad del factor humano**. Entre otras razones, los testadores siempre serán necesarios para mantener la automatización de las pruebas en un futuro, ejecutar las pruebas, interpretar resultados, llevar a cabo el seguimiento de errores, etc.

5.1.2 Una herramienta para cualquier entorno

El equipo de desarrollo de la aplicación espera escuchar por parte del equipo de testing que la herramienta que se está buscando sea capaz de gestionar la planificación, el diseño, la implementación y la ejecución de las pruebas.

Actualmente, hay que tener claro que no hay una herramienta de testing que pueda utilizarse en todos los sistemas operativos, que pueda ejecutar pruebas implementadas en todos los lenguajes de programación, que sea compatible con cualquier configuración de hardware, pueda utilizarla cualquier persona, etc. Las herramientas de testing son limitadas, **saber usarlas requiere unos conocimientos** y cada una está diseñada con unos objetivos concretos y para un entorno concreto.

5.1.3 Reducción inmediata del calendario de pruebas

Suele creerse que el calendario de pruebas se reduce inmediatamente después de decidir automatizar las pruebas. En realidad sucede lo contrario. El calendario de pruebas debe prolongarse puesto que la automatización requiere del diseño de un nuevo plan de testing con análisis, diseño, desarrollo, etc.

El equipo de testing y el equipo de desarrollo también deben adaptarse a las nuevas tecnologías introducidas con la automatización. Por ejemplo la herramienta para el seguimiento de errores o la nueva herramienta de automatización de pruebas. Todo esto también requiere su tiempo.

Hasta que la implementación de las pruebas no haya finalizado, no se empezarán a apreciar los beneficios de las inversiones económicas y temporales resultantes de la automatización.

5.2 Beneficios de la automatización de pruebas

Una vez aclaradas las falsas expectativas, ya puede empezarse a hablar de los beneficios reales. Es importante que antes de hablar de los beneficios reales se hayan eliminado las falsas expectativas puesto que así se valorarán los beneficios reales en su justa medida.

El ingeniero de pruebas es quien ha de evaluar si los beneficios reales que aporte la automatización de pruebas se corresponden con los esperados.

Entre estos beneficios están los siguientes:

- Reducir el tiempo de las pruebas
- Reducir el esfuerzo de las pruebas
- Elaborar un sistema más fiable
- Mejorar la calidad de las pruebas
- Generar automáticamente informes
- Facilitar pruebas de regresión
- ...

Hasta que no se tengan más datos sobre la automatización, no será posible prever los costes temporales y por tanto no será posible evaluar la rentabilidad de automatizar las pruebas.

5.3 Requisitos del sistema de testeo automático

En este contexto, por sistema de testeo se entiende una aplicación cuya funcionalidad es dar al usuario la posibilidad de ejecutar automáticamente las pruebas.

Los requisitos que debe cumplir el sistema de testeo que se utilizará para el proyecto e-Catalunya son los siguientes:

- ❖ *Una persona ajena al proyecto de testing, debe ser capaz de ejecutar las pruebas e interpretar los resultados devueltos por el sistema sin la necesidad de conocer los detalles de las pruebas que se están ejecutando*
- ❖ *La ejecución debe mantener informado a la persona que está ejecutando las pruebas sobre los siguientes conceptos:*
 - *Progresión de las pruebas*
 - *Notificación de pruebas que han tenido éxito o que han fallado*
- ❖ *Tras la ejecución de un test automatizado debe poder extraerse la siguiente información:*
 - *Identificación del test o batería de tests que se haya ejecutado*
 - *Tests superados y tests que han fallado*
 - *Paso donde se ha producido el error de un test que ha fallado*
- ❖ *Una nueva prueba ha de poder añadirse a la batería de pruebas sin la necesidad de modificar ningún otro test ya definido.*
- ❖ *El sistema de pruebas debe permitir ejecutar pruebas individualmente o por conjuntos con el objetivo de poder probar:*
 - *Una funcionalidad concreta*
 - *Un conjunto de pruebas sin necesidad de parar entre cada prueba y con independencia del encargado de ejecutar las pruebas.*

5.4 Metodología de la automatización

En el apartado 2.3 se ha dado una breve descripción sobre las metodologías más utilizadas en el desarrollo de proyectos de testing:

- Modelo Cascada
- Modelo V
- Modelo Espiral
- Modelo Ágil
- RAD

Tras conocer las propiedades de cada metodología, se ha de evaluar si se puede seguir el procedimiento de alguna de ellas para conseguir automatizar las pruebas del proyecto e-Catalunya.

Para esa evaluación, se necesita conocer las propiedades de la metodología que se quiera utilizar. A continuación aparecen algunas de ellas.

Se considera **imprescindible que la metodología del proyecto de testing sea iterativa**, dado que la aplicación que las aplicaciones web están cambiando continuamente y será necesario ir adaptando el proyecto de testing a todos estos cambios.

Debe disponerse de un entorno de trabajo para implementar las pruebas, antes de empezar a automatizarlas las pruebas. Esto implica que **no podrán obtenerse resultados visibles hasta que no se hayan hecho los análisis de pruebas, análisis de herramientas y otros requisitos** porque no habrá sido posible comenzar la implementación.

También se considera necesario que el desarrollo de la aplicación web que se quiere testear y el desarrollo del proyecto de testing progrese paralelamente. Para ello es necesario **cuando se haya comenzado a implementar la automatización de las pruebas, se utilice una metodología ágil**, que pueda ir sincronizada con la implementación de la aplicación web.

Las propiedades descritas en los anteriores párrafos, dejan ver que la metodología que se diseñará para automatizar pruebas de aplicaciones web, será una combinación propia de las metodologías más comunes.

Gráfico 5-1 Metodología de automatización de pruebas

En el Gráfico 5-1 se pueden ver las etapas que componen la metodología que se seguirá para conseguir el objetivo de automatizar los tests de la aplicación e-Catalunya.

Cuando se decide introducir la automatización de pruebas en un proyecto, es necesario seguir un esquema para poder llevar a cabo el testing de un modo metódico y que pueda volverse a llevar a cabo cuantas veces se desee. Las etapas de la metodología propuesta en el Gráfico 5-1 tienen como objetivo ayudar en la organización del equipo de testing y controlar que no se produzcan errores muy comunes como los siguientes:

- Elección de la herramienta de automatización equivocada.
- Introducción de la herramienta de automatización demasiado tarde respecto al ciclo de vida de la aplicación. Esto puede suceder si se pasan por alto el tiempo que puede llevar aprender a utilizar la herramienta, la configuración de la herramienta, etc.
- Implementar pruebas con la herramienta de testing que no puedan modificarse, volverse a utilizar, etc... en futuras versiones de la aplicación debido a la falta de un procedimiento que seguir.
- Diseñar las pruebas sin seguir ninguna norma de diseño, dando lugar a la creación de scripts de prueba que no son repetibles y por lo tanto no reutilizables.
- Intentar automatizar todas las pruebas de requerimientos de la aplicación cuando es inviable hacerlo. La inviabilidad puede ser consecuencia de limitaciones de la herramienta, complejidad de la prueba a automatizar, etc.

En los siguientes capítulos se describen los principales procesos de las etapas que componen esta metodología de automatización de pruebas.

5.5 Niveles de testing a automatizar

Lo que realmente se pretende con la automatización de pruebas es emular las pruebas que hasta ahora se han venido ejecutando manualmente, y por tanto, el nivel de las pruebas que automatizaré será el mismo que el de las pruebas que he estado pasando hasta ahora manualmente.

Los tests de caja blanca se han descartado totalmente porque el equipo de testing tiene total desconocimiento de la implementación de la aplicación lo cual es un requisito imprescindible para implementar tests de caja blanca.

A continuación, en la Tabla 5-1 se resume cuáles son los niveles que se automatizarán.

Nivel de Testing	Testeador	Automatizar
Unitario	Desarrollador del código	
Integración	Desarrollador del código	
Funcional	Equipo de testing	
Sistema	Equipo de testing	
Aceptación	Generalitat	
Beta		
Regresión	Desarrollador del código / Equipo de testing	

Tabla 5-1 Niveles de testing que se automatizan

5.6 Métodos de verificación

En el testing de e-Catalunya se consideran dos métodos de verificación de los casos de prueba:

- Verificación manual
- Verificación automática

El método de verificación manual tendrá que ser llevada a cabo por una persona, independientemente de que el caso de prueba se haya ejecutado manual o automáticamente. El hecho de que una prueba se haya ejecutado automáticamente no implica que pueda ser verificada automáticamente. Igualmente, hay que tener claro que automatizar una prueba puede ahorrar mucho tiempo independientemente del método de verificación.

A destacar en este apartado una vez más, que es imprescindible que la persona encargada de ejecutar los tests conozca bien la aplicación a testear para poder llevar a cabo las verificaciones necesarias.

5.7 Guías para la automatización

El testing de caja negra que, entre otros niveles, incluye el utilizado para testear la aplicación e-Catalunya, suele ser una combinación de pruebas

manuales y pruebas automatizadas.

En el caso de las técnicas de caja negra, el equipo de testing ha de revisar todos los requisitos de los procesos de prueba, para determinar cuáles pueden ser automatizados y cuáles deben ejecutarse manualmente.

Si una prueba automatizada no puede ser reutilizada, el esfuerzo puede no resultar rentable. Por esta razón el equipo de testing debe enfocar la automatización a pruebas que puedan repetirse y cuya ejecución resulte más rápida que manualmente.

En los siguientes subapartados se definen unas pautas para seguir en el momento de automatizar los casos de prueba.

5.7.1 No automatizar todo a la vez

En caso de que el equipo de testing no esté relacionado con la automatización de pruebas, es recomendable tener una mayor precaución a la hora de introducir la automatización. Lo ideal es ir automatizando las pruebas de modo progresivo, comenzando por las pruebas de mayor prioridad y las más sencillas para adquirir experiencia con la herramienta que se utilizará y dejando para un futuro las más complejas para cuando se haya ganado experiencia.

En e-Catalunya hay más de 1.200 tests: demasiados para automatizarlos, de golpe.

5.7.2 Prioridad de las pruebas

Una vez se ha asumido que no conviene automatizar todo a la vez, hay que decidir cómo organizar el trabajo. El trabajo se repartirá entre los grupos en los que se dividen las pruebas: Tests eBlog, Tests eCalendari, Tests eDocuments, Tests eImatges,...

Las pruebas de las herramientas de eCatalunya más utilizadas serán las que se implementen antes. El orden propuesto para la implementación de las pruebas es la siguiente:

1. Tests eBlog
2. Tests eCalendari

3. Tests eDocuments
4. Tests eImatges
5. Tests espacio personal
6. Tests estadísticas
7. Tests eWiki
8. Tests Forum
9. Tests Gestionar usuarios Portal
10. Tests Gestionar grupos Portal
11. Tests Gestionar herramientas del portal
12. Tests Gestionar portales
13. Tests mi red social
14. Tests buscador del contenido de la plataforma
15. Tests miembros
16. Tests menú de grupo
17. Tests Procesos participativos

5.7.3 Limitaciones de la automatización

En primer lugar, no todo puede probarse y en consecuencia no todo puede ser automatizado. Por ejemplo, comprobar que la aplicación imprime correctamente una hoja no puede automatizarse. Esa prueba debería ejecutarse manualmente. Tampoco pueden automatizarse pruebas que dependen de factores externos a la aplicación como pueden ser configuración de los servidores donde se ejecuta la aplicación, etc.

En e-Catalunya hay diversos tests que no pueden ser automatizados. Por ejemplo, la entrada de un blog puede ser recomendada a una persona que recibirá un correo con un link a esa entrada. El conflicto se produce a la hora de verificar que ese correo ha sido recibido y que el link es correcto, habrá que tener acceso a la bandeja de entrada del correo de dicho usuario, poder comprobar que el link es correcto y haber tenido en cuenta los factores externos ajenos a la aplicación que se está testeando y que pueden afectar al resultado de la prueba. Este tipo de tests implica factores ajenos a la aplicación e-Catalunya como pueden ser servidores de correo, filtros en la bandeja de entrada (reconocimiento como spam) del receptor, etc.

Es importante identificar los tests que pueden automatizarse antes de

empezar la implementación con el objetivo de ahorrar tiempo y esfuerzo.

5.7.4 No perder de vista los objetivos de las pruebas

En el momento en el que se decide qué pruebas se van a automatizar, el testeador en ningún momento podrá perder de vista los objetivos del testing. Por ejemplo, un ingeniero podría decidir automatizar una prueba que tarda semanas en ser desarrollada, mientras que manualmente podría hacerse en 15 minutos. Aunque pueda resultar muy tentador el disponer de todos los casos de prueba automatizados, en los casos de prueba como este acostumbra a ser más rentable ejecutarlos manualmente, y de este modo no olvidar que uno de los principios del testing es encontrar los errores **en el menor tiempo posible**.

5.7.5 Análisis del esfuerzo de la automatización

Lo prioritario sería que la automatización comenzase por los casos de mayor riesgo que se hayan definido. Sin embargo, los casos de mayor riesgo acostumbran a ser los más complejos y los más difíciles de automatizar. Es por ello que debe hacerse un análisis del esfuerzo que supondría la automatización y después decidir qué hacer, teniendo siempre muy presente el calendario y los plazos.

5.7.6 Nivel de reutilización de las pruebas

A la hora de escoger los procesos que se van a automatizar en todos los casos ha de tenerse en cuenta la reutilización. En el caso de que unas pruebas hayan sido automatizadas y no puedan ser reutilizadas, se habrá desaprovechado el tiempo empleado en su implementación. Así pues, antes de automatizar una prueba, debe valorarse si podrá ser reutilizada en un futuro.

También se ha de tener en cuenta la frecuencia con la que puede cambiar el contexto de un caso de prueba, esto es, su funcionalidad, maquetación, etc. Si los cambios son continuos, las implementaciones de las pruebas también deberán modificarse, lo cual podría acabar resultando poco rentable.

La implementación de los tests automatizados de e-Catalunya siguen un patrón para que las pruebas sean independientes entre ellas, el código pueda ser reutilizado de modo que cuando sea necesario hacer alguna modificación, pueda hacerse modificando el menor código posible. Éste patrón se define más adelante en el apartado de desarrollo de los tests.

5.7.7 Enfoque de la automatización en tareas repetitivas

En la medida de lo posible, es muy conveniente que las tareas repetitivas sean automatizadas puesto que el tiempo que puede ahorrarse puede ser muy significativo. De este modo los testadores pueden dedicarse a otras tareas.

Si un caso de prueba de una aplicación consistiera en verificar que una aplicación web puede contener un foro con 1000 posts y no se hubiera valorado la posibilidad de automatizar la prueba, el testeador que tuviera que ejecutarlo manualmente tardaría días; pero si se automatizara la prueba, bastaría con introducir en un bucle los pasos necesarios para crear un post en un foro. Posiblemente en menos de una hora estaría hecho.

5.7.8 Enfoque de la automatización en datos de prueba

Hay pruebas que para ser llevadas a cabo requieren de una gran cantidad de datos. Estos datos podían ser perfiles de usuario, fechas, datos de búsqueda, etc. En estos casos los datos podrían guardarse en documentos a parte o bases de datos a los cuales se podría acceder desde los scripts.

En el caso de que estos casos de pruebas se ejecutaran manualmente y se tuviera que añadir todos los datos también manualmente, las probabilidades de error serían mayores.

En primer lugar, hay gran cantidad de tests que utilizan como entrada de datos unas cadenas de texto específicas. También serán necesarios los datos esperados para compararlos con los datos obtenidos y de este modo verificar si son los mismos. Entre ellas, es común encontrar las siguientes:

- Textos de longitud superior a 10000 caracteres

- Textos de longitud superior a 255 caracteres
- Símbolos
- Etiquetas
- Código html
- Mensajes de error
- ...

Para poder tratar con algunos elementos que intervengan en los tests, lo ideal sería poder identificarlos de un modo inequívoco. Por ejemplo, si se pretende automatizar la comprobación de que una entrada de un blog se ha creado correctamente, lo ideal sería que esa entrada tuviera un identificador único como por ejemplo su título y de este modo verificar automáticamente si la entrada del blog se ha creado.

A continuación se muestra un modo de identificar entradas de un blog de un modo inequívoco. Este método consiste en ponerle como título de la entrada la fecha en la que se crea (dd/mm/aaaa hh:mm). Al automatizar la creación de un eBlog, será suficiente con obtener la fecha actual. Los lenguajes de programación más comunes ofrecen métodos para obtener la fecha incluso con un formato determinado. Otro modo también podría ser generando cadenas de texto aleatorias con una longitud significativa. Por ejemplo, si ponemos como título de una entrada de un blog una cadena 10 caracteres ascii aleatoriamente, la probabilidad de que esa cadena se repitiera sería de $1/255^{10}$, lo cual es una probabilidad ínfima.

A continuación, un ejemplo de una entrada de un eBlog que tiene como título la fecha en la que se creó.

Gráfico 5-2 Título único de una entrada de un eBlog

5.7.9 Capacidad y limitaciones de la herramienta

A la hora de decidir que procesos automatizar, debe tenerse presente la capacidad de la herramienta. En primer lugar, el testeador debe preguntarse cuáles son las partes de la aplicación que pueden testearse con la herramienta. No tiene la misma capacidad una herramienta para testear el código que otra para testear la interfaz de la aplicación.

6. Elección de la herramienta de testing

La elección de la herramienta de automatización de pruebas es la segunda etapa de la metodología. Esta fase detalla todos los pasos seguidos por el ingeniero de pruebas durante toda la evaluación de la herramienta y el proceso de selección.

El ingeniero de pruebas debe tener en cuenta que la herramienta debe adaptarse a los requisitos de su proyecto y de su empresa como:

- Compatibilidad con plataformas, navegadores, ...
- Documentación de la herramienta
- Facilidad de uso
- Presupuesto para comprar la herramienta
- Lenguajes de programación para implementar las pruebas
- Tipo de proyecto a testear
- ...

Tras definir los requisitos que debe tener la herramienta buscada, debe proponerse una lista de herramientas. Posteriormente el ingeniero de pruebas debe proponer un entorno de trabajo donde probar las herramientas para finalmente hacer la elección definitiva.

6.1 Requisitos mínimos

La oferta de software para testear es muy amplia, por lo que antes de ponerse a analizar minuciosamente todas las herramientas una primera criba ayudará a ahorrar mucho tiempo.

En primer lugar, las herramientas deben ser específicas para automatizar el tipo de pruebas que nos interesan. En este caso son:

- Tests funcionales
- Tests de regresión

Las condiciones que debe cumplir el software son las siguientes:

- Software libre
- Emular las acciones de un usuario final
- Interfaz de grabación
- Herramienta en constante desarrollo, actualizada

La herramienta con la que se trabajará será gratuita y de este modo se evitará que el precio sea pre-requisito determinante para otros proyectos de testing.

En segundo lugar deben ofrecer la posibilidad de reproducir las pruebas como si de un usuario final se tratara: ejecutando acciones del navegador automáticamente (clicar un botón, clicar un link, rellenar campos de texto,...).

En tercer lugar interesa una herramienta que disponga de una interfaz de grabación que sea capaz de generar scripts con la navegación por la web que se desea testear y también sea capaz de reproducirlos.

Para hacer un primer descarte de herramientas es imprescindible que la herramienta esté constantemente actualizada. Las tecnologías web varían rápidamente y es necesario que las herramientas vayan acordes con estos avances.

6.2 Oferta de herramientas

La Tabla 6-1 resume el análisis de requisitos mínimos que debe tener la herramienta que buscamos. Se parte del conjunto de las herramientas más comunes de automatización de tests funcionales y de regresión.

	Gratuito	Emulador de usuario final	Interfaz de Grabación	Actualizado
ActiWate	✓	✗	✗	✗
AppPerfect DevSuite	✗	✗	✗	?
AutoMate	✗	?	?	✓
Automation Anywhere	✗	✓	✓	✓
Avignon Acceptance Testing	✓	✗	✗	✗

System				
Badboy	✗	✓	✓	✓
Canoo WebTest	✓	✗	✓	✓
Celerity	✓	✗	✓	✓
Celurity	✓	✗	✗	✓
Cloud Testing Service	✗	?	?	✓
EValid	✗	?	?	✓
Floyd	✓	✗	✗	✗
Funkload	✓	✓	✗	✓
HttpUnit	✓	✗	✗	✗
IeUnit	✓	✓	✗	✗
Imprimatur	✓	✗	✗	✓
JStudio SiteWalker	✓	?	?	✓
JWebUnit	✓	✗	✗	✓
LISA Test	✗	✓	✓	✓
MaxQ	✓	✓	✓	✗
PesterCat	✗	✓	✓	✓
PureTest	✓	✗	✓	✗
QA Wizard Pro	✗	?	?	✓
Ranorex Automation Framework	✗	?	?	✓
Rational Functional Tester	✗	?	?	✓
SWExplorerAutomation	✗	✓	✓	✓
Sahi	✓	✓	✓	✓
Selenium 2.0	✓	✓	✓	✓
Squish for Web	✗	✓	✓	✓
SymbioTeam Lite	✗	✓	✓	✓
Tellurium	✓	✓	✓	✓

TestMaker				
TestOptimal				
TestSmith				
Tester Bench for jQuery				
VTest				
WET				
Watir/Watij/WatiN				
WebInject				
WebKing				
WebUI Test Studio				
WinTask				
Yawet				

Tabla 6-1 Herramientas de testing Web funcional y regresión

Dispone	No dispone	Condiciones	Desconocido

Tabla 6-2 Leyenda de la Tabla 6-1

Finalmente de entre todas las herramientas han quedado las siguientes para ser analizadas más profundamente en los siguientes apartados:

- Sahi
- Selenium 2.0
- Tellurium
- Watir/Watij/Watin

Hay que señalar que Tellurium es una extensión de Selenium que aporta un modo de identificar elementos diferente al de Selenium. Tellurium no se analizará dado que la base es la misma que la de Selenium y supondría repetir dos veces lo mismo. Watir es un software cuyos scripts se implementan en Ruby. Watij y Watin tienen la misma base que Watir excepto que los scripts se implementan en Java y .Net respectivamente

¹Algunas opciones de pago

6.3 Criterios de análisis de las herramientas

Tras haber seleccionado las herramientas más interesantes para el proyecto, se han especificado unos criterios que ayudarán a seleccionar la herramienta de testing definitiva:

- General
 - Simulación de navegación
 - Multiplataforma
 - Multinavegadores
 - Documentación
 - Manual de instalación
 - Tutoriales
 - Foros
 - FAQ
 - Ejemplos
- Actualización
 - Versiones
 - Descargas
- Código
 - Parametrizable
 - Fácil legibilidad
 - Compatibilidad con otros lenguajes
 - Interfaz de grabación
- Organización
 - Facilidad de organización
 - Dependencias entre los scripts
 - Organización de los resultados
- Grabación
 - Independencia del navegador
 - Facilidad de identificación de objetos
 - Gestión automática del timing
 - Verificaciones parciales
- Reproducción
 - Manual/automática

- Individual/colectiva
- Ejecución
 - Línea de comandos
 - Desde el grabador
 - Programación de la ejecución
- Resultados
 - Informe automático
 - Formato legible y reaprovechable

6.4 Análisis de las herramientas

A continuación se analizan las herramientas:

- Sahi
- Selenium 2.0
- Watir

Lo mismo sucede con Watij y Watin; no se analizarán individualmente ya que sus propiedades más relevantes son las mismas que las de Watir.

6.4.1 General

La herramienta que se busca para testear el proyecto eCatalunya es una herramienta que ofrezca la posibilidad de testear la plataforma desde la perspectiva de un usuario final. La herramienta debe ofrecer la posibilidad de ejecutar los tests simulando las acciones de un usuario en el navegador.

Una herramienta interesa que pueda utilizarse en el mayor número de sistemas operativos y especialmente en el mayor número posible de navegadores.

Igual de importante es la información de la que dispone una herramienta. Cuanta más documentación y de mejor calidad tenga la herramienta mayor será el tiempo ahorrado a la hora de solucionar problemas, realizar instalaciones, aprender a utilizarla, etc...

6.4.1.1 Sistemas operativos compatibles

	Peso	Sahi	Selenium	Watir
Linux	50%	✓	✓	✓
Windows	50%	✓	✓	✓
Total	100%	100%	100%	100%

Es interesante que la implementación y la ejecución de los tests pueda llevarse a cabo en el mayor diversidad de sistemas operativos posibles. Hay varios sistemas operativos predominantes e interesa que los tests y sus ejecuciones sean independientes del sistema operativo donde se desarrollen. Actualmente el desarrollo y el testing de e-Catalunya se lleva a cabo desde Windows y todas las aplicaciones que estamos analizando pueden ejecutarse en Windows.

6.4.1.2 Navegadores testeables

	Peso	Sahi	Selenium	Watir
Internet explorer	40%	✓	✓	✓
Firefox	40%	✓	✓	✓
Opera	0%	✓	✗	✓
Chrome	20%	✓	✓	✓
Safari	0%	✓	✗	✓
Total	100%	100%	100%	100%

Todas las herramientas analizadas permiten testear la aplicación web a través de cualquiera de los cinco navegadores más comunes a día de hoy: IE, Firefox, Opera, Chrome y Safari. El resto de programas permiten ejecutar los tests en las últimas versiones de los navegadores más populares.

6.4.1.3 Soporte y documentación

	Peso	Sahi	Selenium	Watir
Calidad de la Documentación	50%	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
Foros	10%	✓	✓	✓
FAQ	0%	✓	✓	✓
Manual de instalación	15%	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
API documentación	25%	✓	✓	✓
Soporte comercial	0%	✓	✗	✗
Total	100%	80%	100%	74%

6.4.2 Actualización

El hecho de que una herramienta disponga de versiones actualizadas nos dice muchas cosas sobre ella. En primer lugar que la herramienta posiblemente va adaptándose a las nuevas tecnologías y solucionando errores que hayan ido apareciendo durante su desarrollo. Por otra parte también indica que esa herramienta es útil. Difícilmente hay comunidades de desarrolladores que se dediquen a implementar nuevas versiones de una herramienta que nadie utiliza.

El número de descargas también es un criterio a tener en cuenta. Que una herramienta tenga muchas descargas es señal de que la herramienta se utiliza. Que una herramienta tenga muchas descargas no garantiza que la herramienta realmente sea la que estamos buscando, pero si tenemos que elegir entre dos herramientas que ofrecen lo mismo, el número de descargas sí que será un criterio muy a tener en cuenta.

6.4.2.1 Actualización y estabilidad de la herramienta

	Sahi	Selenium	Watir
Versión actual	3.5	2.0b3	1.7.1
Fecha última versión	13/02/2011	21/03/2011	09/01/2011
Descargas	25.014		
Fecha de inicio	2005	2004	

6.4.3 Código

Que un lenguaje sea fácilmente parametrizable permite implementar otros tests a partir de un test base modificándolo lo mínimo posible. Si el lenguaje con el que se implementan los tests es parametrizable puede llegarse a ahorrar una cantidad de tiempo muy importante.

Es normal que las herramientas de testing utilicen lenguajes de programación propios y bastante limitados. Sahi utiliza un lenguaje propio de la herramienta llamado "Sahi Script". Las versiones anteriores de Selenium usaban un lenguaje propio que se llamaba Selenese. Sin embargo, la versión Selenium 2.0 que se propone, utiliza Java.

Si la implementación de los tests permite utilizar otros lenguajes con mayor repertorio de funcionalidades como pueden ser Java, PHP, JavaScript, etc. podrán implementarse tests más complejos siempre que se dominen esos lenguajes.

La Tabla 6-3 muestra la compatibilidad de las herramientas con los lenguajes de programación:

	Peso	Sahi	Selenium	Watir
Sahi Script	10%	✓	✗	✗
Java	40%	✓	✓	✓
Ruby	10%	✓	✓	✓
Perl	5%	✗	✓	✓
Python	10%	✗	✓	✓
C#	10%	✗	✓	✓
PHP	5%	✗	✓	✓
Total	100%	70%	90%	80%

Tabla 6-3 Compatibilidad de las herramientas con los lenguajes de programación

6.4.3.1 Estabilidad de los scripts y mantenimiento

Los scripts se consideran estables cuando, tras la modificación de la aplicación a testear, estos scripts se ven afectados en el menor grado posible y es necesario el menor número de modificaciones posible. También interesa que cualquier persona relacionada con el proyecto, sin que sea necesariamente el autor del script, pueda mantener los scripts actualizados sin dificultades importantes.

	Peso	Sahi	Selenium	Watir
Comprensión del código	30%	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
API intuitiva	70%	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
Esperas implícitas¹	10%	✓	✗	✓
Total	100%	47%	67%	90%

Tabla 6-4 Propiedades de organización del código

En Selenium 2.0, Sahi y Watir los elementos de una página web que intervienen en el test se identifican mediante los tags y los atributos de los tags. Aquí tenemos un ejemplo de un *tag* html de tipo input, que se refiere a un campo de texto:

```
<input value="" title="Google Search" class="lst" name="q" >
```

¹La herramienta detecta automáticamente cuando las páginas están cargadas y no hace falta especificar un tiempo máximo de espera.

Para hacer identificar este tag en un test, sería suficiente con hacer referencia al atributo "name" o "class". Por ejemplo en Selenium 2.0 utilizaríamos la siguiente expresión para asignar el valor "ejemplo" al campo de texto:

```
driver.findElement(By.name("q")).sendKeys("ejemplo");
```

6.4.4 Organización

Una batería de tests de una aplicación web puede estar compuesta por cientos o miles de tests por lo que es imprescindible seguir un orden. Por esta razón la calidad de la organización de los tests que nos ofrezca la herramienta es un criterio fundamental a tener en cuenta.

Tener los tests organizados además también supone disponer de una organización adecuada a la hora de las ejecuciones y recopilación de resultados, logs, etc...

	Peso	Sahi	Selenium	Watir
Log	20%	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
Generador de informes	30%	✓	✓	✓
Suites¹	50%	✓	✓	✓
Total	100%	94%	100%	92%

Tabla 6-5 Propiedades de organización de las pruebas

6.4.5 Grabación

La grabación acaba siendo un punto poco importante a la hora de testear una aplicación, dado que una interfaz de grabación sólo permite crear tests sin poder retocarlos manualmente, lo cual los limita totalmente. Por ejemplo, mediante la grabación se puede implementar bucles, utilizar variables, generar números aleatorios, consultar bases de datos, etc. De este modo es imposible implementar tests con la complejidad suficiente para poder verificar los casos de prueba diseñados para testear la aplicación.

¹ Agrupación de tests

Es de destacar también que la actual interfaz de grabación de Selenium 1.0 no graba los scripts en la nueva versión, aún beta, de Selenium2.0 y todos los scripts para la versión 2.0 deben implementarse manualmente.

Las interfaces de grabación pueden dividirse en dos tipos: plugins o aplicaciones independientes. Los plugins son aplicaciones que se instalan directamente sobre el mismo navegador, como si de una extensión se tratara. El problema que tienen las interfaces de grabación de tipo plugin es que cada navegador necesita un plugin específico para ese navegador. Un plugin para Firefox no sirve para Internet Explorer. Las aplicaciones independientes del navegador, en cambio, sí que permiten grabar toda la navegación que lleva a cabo el usuario por cualquier navegador que soporte.

A la hora de grabar e implementar los scripts es muy cómodo poder reconocer elementos por criterios intuitivos como puede ser su nombre, su identificador, su clase, etc. y no por la colocación en que se encuentre el objeto al que hacemos referencia.

Algunas aplicaciones detectan automáticamente cuando una página está cargada para continuar con la ejecución del test. Sin embargo hay otras que no lo detectan y en las que es necesario especificar un tiempo máximo de espera antes de declarar que el test ha fallado. El problema que puede aparecer es que cuando se está ejecutando un test y una página no esté totalmente cargada, se supere el tiempo límite y el test haya fallado, no implica que los resultados del test sean erróneos. Por esta razón es recomendable que la herramienta escogida tenga la capacidad de detectar automáticamente cuándo una página está cargada.

El hecho de que una herramienta pueda ir haciendo verificaciones parciales a medida que va avanzando el test evita tener que acabar un test completamente si ya se ha detectado un error antes.

6.4.5.1 Compatibilidad de la interfaz de grabación

	Peso	Sahi	Selenium	Watir
Firefox	40%	✓	✓	✓
Internet explorer	40%	✓	✗	✗
Opera	10%	✓	✗	✗
Chrome	5%	✓	✗	✗
Safari	5%	✓	✗	✗
Total	100%	100%	40%	40%

Tabla 6-6 Propiedades de compatibilidad entre grabadora y navegadores

6.4.5.2 Calidad de la interfaz de grabación

	Peso	Sahi	Selenium	Watir
Interfaz del grabador	45%	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Identificación de elementos	50%	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Interacción con <iframe>	5%	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
Total	100%	61.5%	71%	55%

Tabla 6-7 Propiedades de la interfaz de grabación

La interfaz del Sahi es confusa y no permite la maniobrabilidad que ofrece la de Selenium, que por ejemplo permite ejecutar grupos de tests desde la misma interfaz sin tener que hacerlo uno a uno. En Sahi es bastante más complejo indicar dónde se quieren guardar los scripts generados puesto que hay que modificar ficheros de configuración de Sahi mientras que con Selenium se puede especificar directamente desde la interfaz.

6.4.6 Reproducción y ejecución

Poder ejecutar scripts desde la línea de comandos da una flexibilidad importante a la planificación del testing. Entre otras ventajas, por ejemplo, pueden implementarse programas que ejecuten estos tests a determinadas horas, individualmente, agrupados, etc.

6.4.6.1 Ejecución de los tests

	Peso	Sahi	Selenium	Watir
Desde la interfaz de grabación	5%	✓	✓	✓
Desde línea de comandos	10%	✓	✓	✓
Suite's	40%	✓	✓	?
Independencia del protocolo	20%	✗	✓	✓
Total compatibilidad con HTTPS	25%	✗	✓	?
Total	100%	55%	100%	35%

Tabla 6-8 Propiedades de la ejecución de los tests

Los programas que disponen de interfaz de grabación permiten ejecutar los tests desde la misma interfaz. Igualmente, también pueden ejecutarse desde línea de comandos.

6.4.7 Facilidad de uso

	Peso	Sahi	Selenium	Watir
Plugin para navegador	20%	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
Requiere conocimientos de programación	0%	✓	✓	✓
Identificación de elementos	20%	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Soporta ejecución paralela	20%	✓	✓	✓
Facilidad configuración navegador	20%	★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆
Independencia de otras herramientas externa	20%	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Total	100%	62%	86%	72%

Tabla 6-9 Tabla de facilidad de uso

Selenium puede instalarse en menos de cinco minutos ya que es un plugin para firefox. Sahi en cambio depende de otras instalaciones como puede ser Java, requiere configurar el propio servidor proxy de Sahi, configurar manualmente el navegador para utilizar su proxy, etc. y puede llevar más de 30 minutos instalarlo.

Para desarrollar tests más complejos de los que pueden realizarse mediante

las interfaces del grabador es necesario pasar a utilizar lenguajes de programación como Java, Ruby, etc... En algunos casos, como, por ejemplo, al utilizar JUnit, también es necesario conocer la estructura de trabajo de *unit testing*, es decir, el modo de implementación de tests unitarios.

A la hora de acceder a los elementos de la web que intervendrán en los tests, Sahi y Watir nos ofrecen identificadores de estos elementos que son relativamente sencillos y más fácilmente reconocibles que los que utiliza Selenium.

6.4.8 Informe de resultados

Una herramienta de testeo que elabora informes automáticamente tras la ejecución de los tests es un criterio a tener muy en cuenta. Los informes que realizan automáticamente algunas de las herramientas ofrecen la información más relevante tras la ejecución: los tests que han fallado y dónde han fallado.

Además, un informe tiene más valor si el formato de los informes generados por la herramienta resulta fácil de comprender y si está en un formato del que se pueden extraer datos directamente para elaborar estadísticas, informes personalizados, etc.

	Peso	Sahi	Selenium	Watir
Log	25%	✓	✓	✗
Generador de informes propio¹	75%	✓	✗	✗
Total	100%	100%	25%	0%

Tabla 6-10 Tabla de características de los informes

A pesar de que haya herramientas que no generen informes automáticamente, hay diversos frameworks que si son capaces de generarlos por ellos como Junit, TestNG, etc.

A continuación, en la Gráfico 5-1, se muestra el log que ofrece Selenium. Se encuentra en una pestaña de su interfaz grabación. Durante la ejecución de

¹Por informe se entiende un documento en formato html, doc o similar con los resultados de la ejecución que se haya hecho con la propia herramienta.

los pasos de un tests, notifica cuándo se ha encontrado un error coloreando de rojo el paso que ha fallado de color rojo.

Gráfico 6-1 Log de Selenium

En el Gráfico 6-2 se muestra el log que ofrece Sahi. Se encuentra en una pestaña de su interfaz grabación. Durante la ejecución de los pasos de un tests, en caso de que se produzca un error, detiene la ejecución y lo notifica.

Gráfico 6-2 Log de Sahi

Sahi tiene un generador de informes propio, muy sencillo, que tras ejecutar los tests genera un fichero html donde indica los scripts que han fallado y donde han fallado.

Gráfico 6-3 Informe de Sahi tras la ejecución de un test

Existen frameworks independientes y otras extensiones que pueden utilizarse a la hora de implementar scripts para Sahi, Selenium o Watir y que ofrecen la posibilidad de elaborar informes más sofisticados de las ejecuciones. Algunos de estos frameworks más conocidos son JUnit y TestNG.

Gráfico 6-4 Informe generado por la extensión ReportNG del framework TestNG

6.5 Análisis de los resultados

Después de analizar las herramientas, he elaborado una tabla con los aspectos más relevantes para decidir cuál resulta más adecuada. A cada aspecto le he asignado un peso respecto el total. Las puntuaciones son sobre 10.

Concepto	Peso	Sahi	Selenium	Watir
Documentación	5%	8	10	7.4
Soporte online	5%	8	7	5
Actualizaciones de software	5%	9	9	9
Compatibilidad con lenguajes de programación	10%	8	10	7.4
Estabilidad y mantenimiento de los scripts	30%	4.7	8	8
Organización de los tests	10%	7	8	4
Compatibilidad de la interfaz de grabación	5%	10	4	4
Calidad de la interfaz de grabación	5%	6.2	7.1	5.5
Ejecución	10%	5.5	10	3.5
Facilidad de uso	15%	7.2	8.6	7.2
	100%	6.3	8.345	6.515

Tabla 6-11 Resumen del análisis

Selenium 2.0 es la herramienta mejor puntuada con una notable diferencia respecto a las puntuaciones de Sahi y Watir.

6.6 Elección de la herramienta de testing

Según los aspectos de las herramientas que he analizado, la herramienta más conveniente para testear eCatalunya es **Selenium 2.0**. Antes de decantarme definitivamente, he implementado pruebas del proyecto de testing de eCatalunya con Selenium 2.0 para confirmar que, a pesar de que aún está en su versión beta, es una aplicación estable. Como no ha surgido ningún tipo de problema ni en la implementación ni en la ejecución, finalmente, me he decantado por ella.

La configuración y los métodos seguidos para utilizar esta herramienta en el

sistema de testing que se ha desarrollado, se detallan en los capítulos 7.2, 9 y 10.

7. Análisis de pruebas automatizables

En este capítulo se definen qué pruebas en concreto van a automatizarse. En primer lugar se comentan los niveles de las pruebas que se van a automatizar, después se analizan los casos de prueba que hay definidos actualmente en la aplicación e-Catalunya y finalmente se exponen los que he seleccionado como automatizables.

Para introducir la automatización de pruebas en un proyecto de testing es importante no hacerlo todo de golpe y seguir una prioridad en las pruebas a la hora de escoger por dónde empezar. Para este proyecto he buscado un grupo de pruebas con un número de pruebas asequible y que a la vez tuviera una prioridad alta.

El grupo de pruebas que he escogido es el de eBlog puesto que se adapta bien a estos requisitos como se indica en el apartado 5.7.2.

7.1 Pruebas automatizables

Tras haber definido el nivel de las pruebas que son automatizables (funcionales y de regresión), en este apartado se hace una primera selección de todos los casos de prueba de eBlog que considero que son automatizables. Como aún no domino la herramienta de testing, tampoco conozco a la perfección sus límites. Es por ello que esta primera valoración posiblemente vaya modificándose a medida que progresa la implementación de las pruebas. Puede suceder que las pruebas que en un principio parecía factible automatizar finalmente no lo fueran y al contrario.

Las pruebas de eBlog están agrupadas por los casos de uso a los que pertenecen. La siguiente tabla muestra los casos de uso de la herramienta eBlog y el número de pruebas que cada caso de uso contiene.

Caso de uso	Cantidad de pruebas
Nueva entrada	28
Editar entrada	25
Recomendar entrada	27
Añadir comentario	3
Editar comentario	5
Gestionar entradas	11
Gestionar comentarios	6
Votar una aportación	8
Votar un comentario	8

7.1.1 Nueva entrada

#Caso	Nombre	Automatizable	Verificación Automática	Dificultad
000	Título en blanco	✓	✓	Sencilla
001	Título con tags html aceptados por la plataforma	✓	✓	Sencilla
002	Título con tags html no aceptados por la plataforma	✓	✓	Sencilla
003	Título con tags html script, iframe y applet	✓	✓	Sencilla
004	Título Muy Largo	✓	✓	Sencilla
005	Título con acentos y símbolos	✓	✓	Sencilla
006	Idioma de la aportación	?	✗	Sencilla
007	Contenido de la entrada en blanco	✓	✓	Sencilla
008	Contenido de la entrada Muy Largo	✓	✓	Sencilla
009	Contenido de la entrada con tags html	✓	✓	Sencilla
010	Pruebas adjuntar archivo / imágenes	✗	✗	Difícil
011	Resumen blanco	✓	✓	Sencilla
012	Resumen muy Largo	✓	✓	Sencilla
013	Resumen con tags html	✓	✓	Sencilla
014	Enlaces recomendados	✓	✓	Sencilla

015	Permitir comentarios a la entrada	✓	✓	Sencilla
016	No permitirnos comentarios a la entrada	✓	✓	Sencilla
017	Cancelar	✓	✓	Sencilla
018	Añadir etiquetas	✓	?	Sencilla
019	Añadir etiquetas superando los 255 caracteres	✓	✓	Sencilla
020	Añadir etiquetas repetidas	✓	✓	Sencilla
021	Añadir etiquetas que ya se habían introducido en Otras aportaciones	?	?	Difícil
022	Añadir etiquetas con el desplegable de "añadir etiqueta"	?	?	Mediana
023	Fecha de publicación incorrecta	✓	✓	Sencilla
024	Fecha de publicación ya pasada	✓	✓	Sencilla
025	Hora de publicación incorrecta	✓	✓	Sencilla
026	Introducir hora de publicación sin fecha de publicación	✓	✓	Sencilla
027	Añadir una aportación en diferido	✓	✗	Difícil

7.1.2 Editar entrada

#Caso	Nombre	Automatizable	Verificación Automática	Dificultad
000	Modificar Título	✓	✓	Sencilla
001	Modificar Contenido	✓	✓	Sencilla
002	Modificar resumen	✓	✓	Sencilla
003	Cancelar editar entrada.	✓	✓	Sencilla
004	Modificar el Título y dejarlo en blanco	✓	✓	Sencilla
005	Modificar el Título añadiendo tags html aceptados por la plataforma	✓	✓	Sencilla
006	Modificar el Título añadiendo tags html no aceptados por la plataforma	✓	✓	Sencilla
007	Modificar el Título añadiendo tags html script, iframe y applet	✓	✓	Sencilla
008	Modificar el Título añadiendo acentos y símbolos	✓	✓	Sencilla
009	Modificar el Contenido de la entrada en blanco	✓	✓	Sencilla

010	Modificar el Contenido de la entrada añadiendo tags html			Sencilla
011	Modificar el resumen dejándolo blanco			Sencilla
012	Modificar el resumen con tags html			Sencilla
013	Modificar la aportación añadiendo enlaces recomendados			Mediana
014	Modificar la aportación eliminando enlaces recomendados			Mediana
015	Añadir etiquetas			Difícil
016	Añadir etiquetas superando los 255 caracteres			Mediana
017	Añadir etiquetas repetidas			Mediana
018	Añadir etiquetas que ya se habían introducido en Otras aportaciones			Difícil
019	Añadir etiquetas con el desplegable de "añadir etiqueta"			Difícil
020	Eliminar etiquetas			Sencilla
021	Pruebas adjuntar archivo / imágenes			Difícil
022	Eliminar un archivo			Difícil
023	Eliminar una imagen			Difícil
024	Redimensionar una imagen			Difícil

7.1.3 Recomendar entrada

#Caso	Nombre	Automatizable	Verificación Automática	Dificultad
000	Sin destinatario			Sencilla
001	Destinatario con tags html			Difícil
002	Destinatario repetido			Difícil
003	Destinatario con acentos y símbolos			Sencilla
004	Destinatario incorrecto			Sencilla
005	Contenido en blanco			Difícil
006	Contenido con tags html			Difícil
007	Contenido con acentos y símbolos			Difícil

008	Contenido con enlaces			Difícil
009	Volver atrás al previsualizar			Mediana
010	Enviar correo habiendo vuelto atrás como paso intermedio			Difícil
011	Cancelar la acción antes de previsualizar			Mediana
012	Cancelar la acción mientras se previsualiza			Sencilla
013	Recomendar una aportación / documento de un autor anónimo			Difícil
014	Utilizar el enlace URL			Sencilla
015	Utilizar el enlace URL mientras se está recomendando una aportación de un autor anónimo			Mediana
016	Recomendar una aportación que el nombre del autor tenga acentos			Difícil
017	Recomendar una aportación que su Título tenga acentos			Difícil
018	Utilizar el enlace URL cuando el Título de la aportaciones y el autor tienen acentos			Sencilla
019	Seleccionar enviar recomendación a los miembros del portal			Difícil
020	Seleccionar enviar recomendación a los contactos del usuario			Difícil
021	Seleccionar enviar recomendación a los miembros del grupo			Difícil
022	Seleccionar enviar recomendación a los miembros del grupo, miembros del portal y contactos			Difícil
023	Recomendar una aportación de una herramienta de portal			Sencilla
024	Recomendar como un usuario miembro de portal y administrador de grupo			Mediana
025	Recomendar como un usuario miembro de portal y moderador de grupo			Mediana
026	Recomendar como un usuario miembro de portal y miembro de grupo			Mediana

Los tests que se consideran no automatizables se califican así porque para verificarse se necesita comprobar que los mails son recibidos, y comprobarlo automáticamente no es factible. El tiempo que puede tardarse en recibirse un correo es indefinido, intervienen factores externos que no tienen que ver con la aplicación a testear, como servidores de correo, etc...

7.1.4 Añadir comentario

#Caso	Nombre	Automatizable	Verificación Automática	Dificultad
000	Comentario en blanco			Sencilla
001	Comentario Muy Largo			Sencilla
002	Comentario con tags html			Sencilla

7.1.5 Editar comentario

#Caso	Nombre	Automatizable	Verificación Automática	Dificultad
000	Comentario en blanco			Sencilla
001	Aprobar un comentario			Difícil
002	Desaprobar un comentario			Difícil
003	Borrar un comentario			Sencilla
004	Cancelar la edición			Sencilla

7.1.6 Gestionar entradas

#Caso	Nombre	Automatizable	Verificación Automática	Dificultad
000	Borrar entradas			Sencilla
001	Borrar una versión de idioma de una entrada con más versiones			Difícil
002	Editar una entrada			Sencilla
003	Crear una nueva entrada			Sencilla
004	Editar una entrada en diferido: Fecha de publicación incorrecta			Sencilla
005	Editar una entrada en diferido: Fecha de publicación ya pasada			Sencilla
006	Editar una entrada en diferido: Hora de publicación incorrecta pero en el formato correcto			Sencilla
007	Editar una entrada en diferido: Introducir hora de publicación sin fecha de publicación			Sencilla
008	Editar una entrada en diferido: Editar una aportación en diferido			Sencilla

009	No seleccionar ninguna entrada			Sencilla
010	No seleccionar comentarios y javascript desactivado			Difícil
011	Borrar todas las entradas pendientes de publicar			Sencilla
012	Borrar todas las entradas no pendientes de publicar			Mediana
013	Hora o fecha de publicación en formato incorrecto			Sencilla

7.1.7 Gestionar comentarios

#Caso	Nombre	Automatizable	Verificación Automática	Dificultad
000	Borrar comentario			Sencilla
001	Editar comentario			Sencilla
002	Crear nueva entrada			Sencilla
003	Aprobar un comentario			Difícil
004	No seleccionar ningún comentario			Sencilla
005	No seleccionar comentarios y javascript desactivado			Difícil

7.1.8 Votar una aportación

#Caso	Nombre	Automatizable	Verificación Automática	Dificultad
000	Valorar positivamente una aportación de autor registrado clicando volver			Mediana
001	Valorar positivamente una aportación de autor registrado			Mediana
002	Valorar positivamente una aportación de autor anónimo clicando volver			Mediana
003	Valorar positivamente una aportación de autor anónimo			Mediana
004	Quitar la valoración positiva de una aportación de autor registrado clicando volver			Mediana
005	Quitar la valoración positiva de una aportación de autor registrado			Mediana
006	Quitar la valoración positiva de aportación de autor anónimo clicando			Mediana

	volver			
007	Quitar la valoración positiva de una aportación de autor anónimo			Mediana

7.1.9 Votar un comentario

#Caso	Nombre	Automatizable	Verificación Automática	Dificultad
000	Valorar positivamente un comentario de autor registrado clicando volver			Mediana
001	Valorar positivamente un comentario de autor registrado			Mediana
002	Valorar positivamente un comentario de autor anónimo clicando volver			Mediana
003	Valorar positivamente un comentario de autor anónimo			Mediana
004	Quitar la valoración positiva de un comentario de autor registrado clicando volver			Mediana
005	Quitar la valoración positiva de un comentario de autor registrado			Mediana
006	Quitar la valoración positiva de un comentario de autor anónimo clicando volver			Mediana
007	Quitar la valoración positiva de un comentario de autor anónimo			Mediana

7.2 Proceso para añadir pruebas

El proyecto e-Catalunya está en constante desarrollo, modificaciones, errores resueltos, actualizaciones, nuevas funcionalidades, etc. En consecuencia, las pruebas del proyecto de testing también necesitarán ampliarse, igual que lo hace la aplicación testada.

Para añadir nuevas pruebas y ampliar el proyecto de testing se tendrán que seguir unas guías que no echen a perder toda la organización que se ha ido conservando hasta el momento. Este procedimiento se muestra en el Gráfico 7-1 que se muestra a continuación.

Gráfico 7-1 Proceso para añadir nuevas pruebas

8. Entorno de desarrollo

En este apartado se describen las herramientas escogidas para poder implementar la automatización de los casos de prueba. También se describen las razones por las he escogido las herramientas. Para cada herramienta se indica la página web oficial desde donde se puede descargar.

8.1 Herramientas

8.1.1 Selenium 2.0

Selenium 2.0 es la herramienta de testing que he escogido porque es la que más se adaptaba a los requisitos del sistema de testeo que se definieron. En el capítulo 6 se recoge el análisis que he realizado sobre las herramientas de testing para este proyecto y se concluye que la más adecuada es Selenium 2.0.

En la página de desarrolladores de Selenium hay que descargar la biblioteca con los ficheros necesarios para desarrollar scripts en Java de Selenium 2.0 en la parte del cliente. Actualmente Este fichero se llama "selenium-java-2.0b3.zip".

<http://code.google.com/p/selenium/downloads/list>

Gráfico 8-1 Página de descarga de selenium

8.1.2 Java Development Kit 1.6

He escogido el lenguaje de programación Java, porque las tecnologías que utilizo (como JUnit o Selenium 2.0) requieren de una implementación de las pruebas en Java. Las bibliotecas de Java que utilizaré son las bibliotecas de desarrollo en Java: JDK 1.6.

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>

Gráfico 8-2 Página de descarga de JDK

8.1.3 Eclipse

Para implementar los scripts de automatización de pruebas, he escogido el entorno de desarrollo "Eclipse IDE for Java Developers". Esta versión ya incorpora algunas bibliotecas extra para proyectos en Java, que también pueden serme útiles durante la implementación de la automatización.

Actualmente, la versión que estoy usando para la implementación es la versión "Helios, Service Release 2".

Website: <http://www.eclipse.org/>

Gráfico 8-3 Página de descarga de Eclipse

8.1.4 JUnit

JUnit es una biblioteca para hacer pruebas contenidas en clases Java. Ofrece la posibilidad de generar informes automáticamente en cada ejecución de las pruebas. El modo de uso es muy intuitivo, sencillo y resulta fácil aprender a utilizarlo. Además, con él también es posible elaborar automáticamente informes más detallados.

Website: <http://sourceforge.net/projects/junit/>

8.1.5 Subversion

Cualquier persona que quiera ejecutar o participar en la automatización de las pruebas debe tener acceso a ellas. En el futuro, podrán añadirse personas a la implementación de casos de prueba. Para ello, lo mejor es que todas las personas que participen en la automatización de pruebas, tengan acceso a la versión más actualizada de la implementación y una herramienta que ofrece estos servicios es Subversion.

El LCFIB me proporciona una cuenta de Subversion sobre la que ya se está desarrollando el proyecto de automatización de testing.

8.1.6 Javadoc

Javadoc es una herramienta para documentar el código de aplicaciones hechas en Java. Esta herramienta es capaz de interpretar los comentarios definidos en el código que cumplan con unos estándares que Javadoc es

capaz de interpretar y, a partir de ellos, generar una documentación en formato html.

Esta herramienta ya se encuentra en JDK 1.6 y por lo tanto no será necesario instalarla aparte.

8.2 Configuración del entorno de desarrollo

Para la implementación de las pruebas he tenido que configurar un entorno de desarrollo con todas las herramientas que necesito y que he explicado en el apartado anterior.

En este apartado detallo los pasos que he ido siguiendo partiendo desde cero hasta tener el entorno listo para empezar a implementar las pruebas.

8.2.1 Creación del proyecto en el entorno de desarrollo

Para desarrollar la implementación del proyecto de automatización se utilizará un proyecto Java del entorno de desarrollo Eclipse. El mismo Eclipse ya adapta el contexto para trabajar con ese lenguaje. Entre las adaptaciones están:

- La interfaz del entorno de desarrollo
- Bibliotecas de Java
- Editor de texto
- Organización de los ficheros
- Configuración de la ejecución
- Debugger de Java
- ...

Para crear este proyecto hay que seguir los siguientes pasos:

1. Especificar el tipo de nuevo proyecto

Gráfico 8-4 Creación de un proyecto Java

2. Especificar a Eclipse la biblioteca de Java que vamos a utilizar para desarrollar: JDK 1.6. Si Eclipse no encuentra dónde está instalada, habrá que especificárselo manualmente clicando al link "Configure JRE..." y buscando el directorio donde esté instalado JDK 1.6.

Gráfico 8-5 Creación de un proyecto Java. Elección de JDK.

3. Clicar el botón "Next".
4. Clicar el botón "Add external JARs..."

Ahora es el momento de añadir las bibliotecas externas que necesitará el proyecto. Son ficheros *.jar que ya hemos descargado antes: Junit y

Selenium.

Las bibliotecas de Selenium se encuentran en el archivo comprimido que habremos descargado desde la página de Selenium 2.0. Los ficheros que hay que seleccionar son los siguientes:

- selenium-java-2.0XX.jar donde XX es la versión de Selenium 2.0
- los ficheros *.jar que están en el directorio "libs" del fichero *.zip que hemos descargado de la página de Selenium

Gráfico 8-6 Insertar bibliotecas Selenium 2.0

Una vez hayamos añadido todas las bibliotecas, se clic el botón "Finish" y ya tendremos configurado el proyecto para poder implementar los scripts en Eclipse.

9. Implementación

9.1 Introducción

Para la implementación de las pruebas automatizadas y del sistema de testing se han utilizado las bibliotecas Java de Selenium 2.0 y el framework JUnit.

Cuando el testeador decide comenzar la ejecución de las pruebas, el sistema de testing lanza la aplicación *JUnit TestRunner* para que éste ejecute las pruebas que se le hayan especificado en su llamada. Al mismo tiempo que se van ejecutando las pruebas, se van obteniendo los resultados y éstos se van mostrando en la ventana de resultados (apartado 10.4).

Para utilizar JUnit, es necesario implementar el sistema siguiendo las condiciones especificadas por JUnit. Las pruebas deben estar organizadas de un modo concreto, los nombres de las pruebas deben cumplir una nomenclatura específica, entre otras condiciones, que ayudan a implementar un código más limpio, ordenado, fácil de interpretar y, en definitiva, **más fácil de mantener**.

Con JUnit, las pruebas que se implementan se van agrupando en distintas clases. JUnit ofrece la posibilidad de **ejecutar el conjunto de pruebas que están agrupadas en las clases** al mismo tiempo.

En la implementación de las pruebas puede añadirse código relacionado directamente con la **gestión de resultados**. Este código se tendrá en cuenta a la hora de evaluar si un test tiene éxito o falla.

Las bibliotecas de Selenium 2.0 se utilizan para implementar las pruebas. Estas pruebas se reproducen en el navegador que se abre al comenzar la ejecución, como si fuera un usuario real quien estuviera interactuando con el navegador.

9.2 Arquitectura del sistema

El núcleo del sistema de testing que hemos diseñado está implementado con Java, JUnit y Selenium 2.0 (detalladas en el apartado 8.1). Por otro lado, el testeador no tendrá contacto directo con el núcleo del sistema de testing, sino que lo tendrá únicamente con las siguientes ventanas:

- La interfaz del sistema de testing
- El navegador reproduciendo las pruebas automáticamente
- Los resultados de las pruebas

El Gráfico 9-1 muestra la arquitectura del sistema de testing y en los siguientes apartados se detalla toda la información de la implementación de estos componentes.

Gráfico 9-1 Arquitectura del sistema de testing

9.3 Estructura del código del sistema

En este apartado se explica la estructura del código que se sigue durante la implementación de las pruebas. La estructura que se ha seguido para organizar las pruebas es la requerida por framework JUnit, que es quien ejecutará las pruebas una vez estén implementadas.

9.3.1 Introducción a JUnit

Cuando se empezó a desarrollar JUnit, se escogió la última versión: la versión 4. Después de haber leído su documentación y la documentación de versiones anteriores, se apreció que la versión 3 ofrece unas características que la versión 4 no ofrece. Cuando la versión 3 de JUnit ejecuta las pruebas, es posible mostrar los resultados mediante una interfaz independiente con toda la información relacionada con la ejecución. La versión 4, sin embargo, da las herramientas para poder implementar esa interfaz uno mismo, pero no viene implementada por defecto. La única interfaz de la versión 4 con la que podría compararse la versión 3, es el plugin de eclipse de JUnit que muestra los resultados de las pruebas, pero para poder verlo es requisito tener instalado Eclipse con el plugin de JUnit 4, lo cual resta mucha independencia a la aplicación.

Utilizando **la versión 3 de JUnit se ahorra una cantidad de tiempo y de esfuerzo muy importante en el proyecto**, razón por la que se decidiera implementar el sistema de testing utilizando la versión 3, por sus ventajas a pesar de que no fuera la más actualizada, en vez de la 4.

9.3.2 Implementación de clases con JUnit

En cada clase de Java se implementarán los casos de prueba que haya para un caso de uso. Un fichero únicamente puede contener una clase porque así lo especifica Java y, consecuentemente, en un fichero únicamente podrá haber los tests pertenecientes a un único caso de uso.

Gráfico 9-2 Pruebas que contiene el fichero CrearNovaEntrada.java

En los siguientes subapartados se describe la estructura y las características que debe tener una clase estándar de mi sistema de testeo.

9.3.2.1 setUp()

La función *setUp()* que hay en cada clase, y que se ejecuta antes de cada caso de prueba, hace estas tareas:

1. Loguear al usuario
2. Navegar hasta la página inicial común a todos los casos de prueba de esa clase

9.3.2.2 tearDown()

La función *tearDown()* de cada clase, y que se ejecuta después de cada caso de prueba, hace estas tareas:

1. Deshacer todo lo que ha hecho el caso de prueba
2. Desloguear al usuario

9.3.3 Implementación de los casos de prueba

Cuando se trabaja con JUnit, cada caso de prueba se implementa en un método de una clase. Dentro de una misma clase pueden implementarse tantos casos de prueba como se desee.

Los nombres de los métodos que implementan las pruebas de la clase, siempre han de empezar por la palabra **"test"**, por ejemplo "test000()", "testHelloWorld()", etc.

Un ejemplo de prueba sería:

```
public class testsEjemplo extends TestCase {  
  
    protected void setUp() {  
        System.out.println("setUp");  
    }  
  
    protected void tearDown() {  
        System.out.println("tearDown");  
    }  
  
    public void test000() {  
        System.out.println("test1");  
    }  
  
    public void test001() {  
        System.out.println("test2");  
    }  
  
}
```

Si se ejecutara esta clase, el resultado que se obtendría por la salida estándar, sería el siguiente:

```
setUp  
test1  
test2  
tearDown
```

Con *Selenium 2.0* se implementan las acciones para reproducir en el navegador el caso de prueba que se pretende testear.

Para definir si el test ha tenido éxito o ha fallado, hay que hacer una verificación que será diferente para cada test que se esté evaluando. La verificación consiste en comparar los resultados obtenidos con los resultados esperados y, en caso de que coincidan, calificar el test como exitoso y en caso contrario como que ha fallado.

Para dejar constancia en la ejecución de que la verificación ha fallado, se utilizan las funciones estáticas de la clase **Assert** de biblioteca de JUnit que

dejarán constancia en el resultado de la ejecución. Un ejemplo sería el siguiente:

```
if(1==2){
Assert.fail("1 no es igual a 2");
}
```

9.4 Selenium 2.0

Con las bibliotecas Java de Selenium 2.0 se implementan las acciones de los casos de prueba que quieran reproducirse automáticamente en el navegador.

La aplicación Selenium 2.0 es una fusión entre el proyecto original de Selenium y el proyecto WebDriver. Actualmente Selenium 2.0 aún está en desarrollo, concretamente en la versión beta 3. A pesar de estar aún en desarrollo, es una versión estable, personalmente la he probado y no me ha planteado ningún problema durante la implementación de la automatización de las pruebas.

9.4.1 API

9.4.1.1 Objeto WebDriver

Actualmente el proyecto WebDriver ofrece cuatro implementaciones de su driver:

- HtmlUnitDriver
- FirefoxDriver
- InternetExplorerDriver
- ChromeDriver

9.4.1.2 HtmlUnitDriver:

Es un driver en Java, basado en el simulador de navegador HtmlUnit.

Durante la ejecución no aparecerá ninguna ventana de navegador porque no se renderiza ninguna página como con el driver de Firefox.

Este driver es mucho más rápido que el resto, aunque no permite la ejecución de Javascript.

9.4.1.3 FirefoxDriver:

Soporta Firefox 2.x y 3.x en cualquier sistema operativo

9.4.1.4 InternetExplorerDriver:

Soporta InternetExplorer 6, 7 y 8 en Windows XP, Windows Vista y Windows 7.

9.4.1.5 ChromeDriver:

Soporta el navegador Chrome4.0 ó posteriores en todos los sistemas operativos.

9.4.1.6 Ejemplo de un test con HtmlUnitDriver

```
package org.openqa.selenium.example;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.htmlunit.HtmlUnitDriver;

public class Example {
    public static void main(String[] args) {
        //1

        // Visita la aplicación alojada en el entorno de desarrollo
        driver.get("http://daniol.fib.upc.edu");
        //2

        // Selecciona elemento identificado por su nombre
        WebElement element = driver.findElement(By.name("AdvancedForm_required"));
        //3

        // Introduce texto en el elemento
        element.sendKeys("e-Catalunya");
        //4

        // Envía el formulario
        element.submit();
        //5

        // Muestra el título de la página
        System.out.println("Page title is: "+driver.getTitle());
        WebDriver driver = new HtmlUnitDriver();
    }
}
```

1. Creamos un objetivo *WebDriver* utilizando *HtmlUnit* como navegador
2. La función *get(...)* abre en el navegador la URL que se le pasa como parámetro.

3. Cada elemento de la página es una instancia de la clase *WebElement*.
4. La clase *WebElement* provee los métodos necesarios para interactuar con el elemento instanciado. Si se utilizan métodos inválidos para un elemento instanciado específico, se lanza una excepción. Un método incorrecto para un elemento, puede ser ejecutar el método *toggle()* en un *WebElement* que instancia un link, puesto que *toggle()* es una función específica para elementos de tipo *checkbox*.
5. El método *submit()* encuentra automáticamente el formulario dentro del cual se encuentra el elemento instanciado. Si no existe el formulario, se lanzará la excepción *NoSuchElementException*.

9.4.1.7 Ventanas y Frames

WebDriver también puede interactuar con las distintas ventanas de un navegador y con los distintos frames que haya dentro de una misma página.

```
for (String handle : driver.getWindowHandles()) { //1
    driver.switchTo().window(handle);
}
...
driver.switchTo().frame("frameName");
driver.switchTo().frame("frameName.0.child"); //2
```

1. Con el método *getWindowHandles()* es posible obtener una lista con todas las ventanas del navegador que hay abiertas. Cuando ya se tiene una lista con todas las ventanas, es posible escoger sobre cuál queremos seguir la ejecución llamando al método *driver.switchTo().window("window handle")*.
2. También es posible acceder a los subframes de un frame utilizando el punto y el número del subframe: *driver.switchTo().frame("frameName.0.child")*.

9.4.1.8 Métodos de navegación

El objeto *driver* también ofrece métodos de navegación. The driver object also provides navigation methods:

```
driver.navigate().to("http://daniol.fib.upc.edu"); //1
driver.navigate().forward(); //2
driver.navigate().back(); //3
driver.navigate().refresh(); //4
```

1. ***driver.navigate().to("url")***: es lo mismo que *driver.get("url")*, redirecciona a la página que se le pasa como parámetro.
2. ***driver.navigate().forward()***: redirecciona la ejecución a la siguiente

página en el historial del navegador. Si actualmente la ejecución se encuentra en la última página visitada, no se hace nada.

3. **`driver.navigate().back()`**: redirecciona la ejecución a la página anterior de la navegación.
4. **`driver.navigate().refresh()`**: Actualiza la página actual.

9.4.1.9 Cookies

Las cookies pueden gestionarse a través del método `manage()` de la instancia de *WebDriver* sobre la que se esté ejecutando el test.

```
// Ir la URL
driver.get("http://www.example.com");
// Crear una cookie que sera válida para todo el dominio
Cookie cookie = new Cookie("key", "value");
driver.manage().addCookie(cookie);
// Obtener y mostrar todas las cookies de la URL actual
Set<Cookie> allCookies = driver.manage().getCookies();
for (Cookie loadedCookie : allCookies) {
    System.out.println(String.format("%s -> %s", loadedCookie.getName(),
loadedCookie.getValue()));
}
```

9.4.2 Objeto WebElement

Los objetos ***WebElement*** contienen unos métodos para ejecutar acciones simples sobre los elementos HTML:

- Escribir texto
- Clicar
- Seleccionar
- ...

Los objetos ***RenderedWebElements*** representan los elementos HTML renderizados en el navegador. De este modo, además de disponer de todos los métodos de *WebElement*, también dispone de métodos para obtener:

- Tamaño
- Localización en el navegador
- Propiedades css
- ...

```
WebElement plain = driver.findElement(By.name("q"));
RenderedWebElement element = (RenderedWebElement) plain;
...
RenderedWebElement element = (RenderedWebElement)
```

```
driver.findElement(By.name("source"));
RenderedWebElement target = (RenderedWebElement)
driver.findElement(By.name("target"));
element.dragAndDropOn(target);
```

9.4.2.1 Localizadores de WebElement

Selenium 2.0 utiliza localizadores para identificar los elementos de la página con los que se quiere interactuar. Los utilizados son los siguientes y a continuación los explico un poco más profundamente.

- Atributos
 - Id
 - Name
 - Class
- Link
- Tag
- XPath

Los elementos se localizan mediante la función *findElement(...)*, a la cual se le pasa por parámetro que método de los listados (id, name, class, ...) se utilizará para localizarlo.

9.4.2.1.1 Atributos

El siguiente tag que hace referencia a un campo de texto de un fichero html. A continuación describo cómo localizar ese elemento para poder interactuar con él.

```
<input type="text" class="login" name="username" id="user-id" />
```

Para localizar los elementos mediante el atributo de la etiqueta, se utiliza *By.id(...)*. El siguiente código utiliza Selenium 2.0, para localizar el elemento `<input>` mediante sus atributos: id, name,

```
WebElement element;
element = driver.findElement(By.id("user-id"));
element = driver.findElement(By.name("username"));
element = driver.findElement(By.class("login"));
```

9.4.2.1.2 Link

Los elementos de tipo link también pueden ser localizados por el texto del link.

```
<a href="http://daniol.fib.upc.edu">Portal e-Catalunya</a>
```

Para localizar los links se utilizarían estos comandos:

```
WebElement element;  
element = driver.findElement(By.linkText("Portal e-Catalunya"));
```

9.4.2.1.3 Tag

Los elementos de tipo link también pueden ser localizados por el texto del link.

```
<tag_cualquiera>Portal e-Catalunya</ tag_cualquiera >
```

Para localizar los links se utilizarían estos comandos:

```
WebElement element;  
element = driver.findElement(By.tagName("tag_cualquiera"));
```

9.4.2.1.4 XPATH

En el web driver, XPath lo podemos definir como un lenguaje con el que construimos expresiones para localizar elementos de un fichero HTML, con el objetivo de poder tratar cada uno de los elementos por separado.

No todos los navegadores soportan la tecnología XPath. Sin embargo *WebDriver* proporciona una implementación propia con la que podemos localizar los elementos en esos navegadores que no soportan xpath por defecto.

A continuación un ejemplo del código para localizar un elemento de la página a través de su xpath:

```
String xpath_img =  
"//html/body/table/tbody/tr/td/table/tbody/tr/td/div/div/div/a/img";  
WebElement e=driver.findElement(By.xpath(xpath_img));
```


Gráfico 9-3 Xpath de la imagen del usuario

9.5 Organización

Cuando ya se conocen las pruebas que han de implementarse y se tiene una idea básica de cómo hacerlo, pueden describirse los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de implementar el proyecto.

9.5.1 Agrupación de clases

Para agrupar la implementación de las pruebas, utilizo el mismo criterio que para la agrupación del diseño de los casos de prueba: la paquetización por casos de uso. Los lenguajes de programación tienen modos de agrupar sus ficheros. La tecnología Java ya incluye la posibilidad de agrupar clases en paquetes. Esta agrupación se lleva a cabo en el sistema de ficheros del ordenador separando los ficheros java en directorios.

9.5.1.1 Paquetes

Los paquetes están compuestos por conjuntos de clases. En mi proyecto, las pruebas están agrupadas primero por los casos de uso y después por el grupo de casos de usos al que pertenecen.

En mi proyecto los paquetes Java agrupan las clases Java que pertenecen a un mismo tema.

Gráfico 9-4 Organización de los paquetes en Java

9.5.2 Nomenclatura

En este apartado describo la normativa seguida para la nomenclatura de los paquetes y de las clases de la implementación.

9.5.2.1 Paquetes de tests

Los nombres de los paquetes que intervendrán en el proyecto deben cumplir con las siguientes condiciones:

- Todo minúsculas
- Sin espacios
- Sin acentos

- Sin símbolos

A continuación, en la siguiente ilustración puede verse el paso desde los nombres que tienen los grupos de pruebas en la batería de tests a los nombres que yo les he dado a los paquetes siguiendo esta nomenclatura.

Gráfico 9-5 Nomenclatura de los paquetes a partir de la batería de tests

9.5.2.2 Clases de pruebas

Las clases Java se llamarán igual que el caso de uso al que están asociadas pero aplicándole estas condiciones:

- Todas las palabras comienzan por mayúscula
- Sin espacios
- Sin acentos
- Sin símbolos

En la siguiente ilustración se puede ver un ejemplo de esta nomenclatura. En este ejemplo se muestra los nombres de las clases que se obtienen a partir de los casos de uso de eBlog.

Gráfico 9-6 Ficheros Java para cada Caso de Uso

9.5.2.3 Otras nomenclaturas

El resto de paquetes y clases que se han implementado y que no están relacionados directamente con las pruebas, los he designado con las nomenclaturas que doy en los siguientes subapartados.

9.5.2.3.1 Otros Paquetes

- Todo minúsculas
- Sin espacios
- Sin acentos
- Sin símbolos

9.5.2.3.2 Otras Clases

- Todas las palabras comienzan por mayúscula
- Sin espacios
- Sin acentos
- Sin símbolos

9.5.3 Datos

En los siguientes subapartados explico los datos que se necesitan para la implementación de las pruebas.

9.5.3.1 Datos del Contexto

Clases con las variables que sitúan en el contexto el desarrollo y la ejecución de las pruebas

- URL del entorno de ejecución (integración, preproducción, producción)
- Lenguaje de la plataforma (catalán, castellano, inglés)
- Portal: nombre del portal donde se ejecutan las pruebas
- Grupos: nombres grupos donde se ejecutan las pruebas
- Herramientas: nombres de las herramientas donde se ejecutan las pruebas

9.5.3.2 Datos de entrada

Muchas de las pruebas que he automatizado en el proyecto requieren datos de entrada. Estos datos de entrada pueden ser estáticos, es decir, siempre los mismos o aleatorios, es decir, que cada vez que se ejecute la prueba vayan cambiando al azar.

Hay una serie de datos de entrada con unas características concretas que son los que normalmente se utilizan. Algunas de las características concretas que se piden a los datos de entrada son:

- Longitud superior a 10000 caracteres
- Longitud superior a 255 caracteres
- Longitud inferior a 255 caracteres
- Símbolos
- Etiquetas
- Código html
- Formato de fecha
- Formato de hora
- Etc...

9.5.3.3 Generación de datos aleatoriamente

Algunos de los tipos de datos de entrada especificados en el subapartado 9.5.3.2 que se utilizan durante la ejecución de las pruebas pueden obtenerse aleatoriamente en cada ejecución.

La aleatoriedad en cada ejecución añade variación en las pruebas que

ejecuto. Cuanta más variación haya en los datos de entrada, más posibilidades habrá de encontrar errores. Esto es así porque ejecuciones que quizás con unos datos de entrada concretos no daban errores, con otros datos de entrada podría suceder que sí los dieran.

9.5.4 Usuarios

Durante la implementación de las pruebas, necesito recurrir a usuarios con características concretas. Algunas de estas características son:

- que pertenezcan a unos determinados portales
- que pertenezcan a unos determinados grupos
- que tengan unos determinados contactos
- etc...

A medida que me ha ido surgiendo la necesidad de usuarios con nuevas características, los he ido creando. Para poder acceder con ellos a e-Catalunya, dispongo de su nombre de usuario y su contraseña.

9.5.5 Grabación de los tests

Algunas de las herramientas de testing funcional evaluadas en el capítulo 6, disponen de un grabador de scripts, que es capaz de grabar todas las acciones que tú hagas en el navegador y después volver a reproducirlas.

A la hora de valorar una herramienta, en un principio le di mucha importancia al hecho de que la herramienta tuviera un grabador de scripts. Con el avance del trabajo fui detectando que con cualquier prueba que no sea muy básica, es inútil utilizar el grabador: el grabador se limita a reproducir las acciones que has grabado haciendo aún más difíciles de mantener las implementaciones.

Implementar pruebas con el grabador no permite el uso de elementos tan básicos en la programación como:

- variables
- bucles
- clases

- funciones
- ...

Al quedar tan limitados los scripts obtenidos mediante la grabadora, me limité a implementar el código de las pruebas directamente.

9.6 Documentación de la implementación

Para documentar la implementación utilizo la herramienta Javadoc. Esta herramienta interpreta los comentarios en Java del código que cumplan con sus estándares y a partir de ellos genera una documentación en formato HTML. Además tiene el aliciente que desde el mismo Eclipse es posible generar automáticamente la documentación html apretando un solo botón.

En este apartado explico cómo he documentado el código para después poder generar una documentación automáticamente con Javadoc.

9.6.1 Documentación de las clases

La documentación de una clase debe aportar la siguiente información:

- Autor de la clase
- Versión de e-Catalunya en la que se creó
- Versión actual de esta clase

La estructura del comentario que interpretará Javadoc ha de ser similar a la siguiente:

```
// TODO: Auto-generated Javadoc
/**
 * Tests de creación de nuevas entradas a eBlog
 *
 * @author sergio.mendoza
 *
 * @since 2.1 e-Catalunya
 *
 * @version 1.0
 */
publicclass TestNovaEntrada {
    ...
}
```

Tras ejecutar javadoc la información que hayamos puesto como comentarios javadoc la habrá convertido en el fichero html que puede apreciarse en el

Gráfico 9-7.

The screenshot shows a Javadoc-generated class page for `TestNovaEntrada`. The page includes a navigation bar with links for Package, Class, Use, Tree, Deprecated, Index, and Help. The class is shown as extending `java.lang.Object`. A red box highlights the class description: "Tests de creació de nuevas entradas a eBlog". A blue arrow points to this description. Below the description are sections for Constructor Summary and Method Summary.

Gráfico 9-7 Documentación de una clase generada con Javadoc

9.6.2 Documentación de los métodos

Cada método debe aportar una descripción del test que está implementado en ese método. Es suficiente con añadir un resumen de la especificación del caso de prueba que hay hecha en e-Catalunya.

La estructura del comentario que interpretará Javadoc debe ser similar a la siguiente:

```
/**
 * Test: Modificart resum<br>
 * Passos a seguir:<br>
 * Seguir els pasos base<br>
 * modificar el resum<br>
 * Resultat esperat:<br>
 * L'aportació es guarda correctament. Si es navega a la pàgina inicial del
 * eBlog clicant al link d'inici s'observa com el resum de l'aportació s'ha
 * modificat correctament.<br>
 */
public void test003() {
    ...
}
```

Tras ejecutar Javadoc, la información que hayamos puesto como comentarios Javadoc la habrá convertido en el fichero html que puede apreciarse en el Gráfico 9-8.

Gráfico 9-8 Documentación de un metodo generado con Javadoc

9.6.3 Generación del Javadoc

Para generar el documento html con la documentación del código del proyecto, hay que ir a la pestaña "Project", la opción "Generate Javadoc..." y seguir los pasos marcados indicando donde queremos que se guarde la documentación.

Gráfico 9-9 Ejecución de Javadoc

10. Ejecución y resultado de las pruebas

En este capítulo se explica la arquitectura del sistema de testing para que un testeador ajeno a la implementación de las pruebas sepa cómo ejecutar esas pruebas. Más específicamente se detalla la interfaz que servirá de intermediaria entre el testeador y el sistema de testing, la interfaz que muestra los resultados y otras características del sistema de testing.

10.1 Ejecución

El sistema de testing es un fichero *JAR* ejecutable y el único prerequisite para poder ejecutarlo es disponer del entorno de ejecución de java instalado en la máquina. Cuando el testeador ejecuta el sistema de testing, se abre una ventana con la interfaz que se ha desarrollado para hacer más fácil la comunicación entre testeador y sistema de testing. En los siguientes apartados se profundiza más sobre su modo de uso y sus características.

10.1.1 Proceso de ejecución automatizada

La ejecución automática de las pruebas tendrá que ser ejecutada por personas con un cierto conocimiento de la herramienta de testing. Tras ejecutar los scripts con un grupo de casos de pruebas o con un solo caso de prueba, se espera que la herramienta elabore un informe con los resultados de esas pruebas. Tras obtener ese informe se tendrá que proceder a analizar los resultados de cada caso de prueba. En el caso de que aparezca un error, se reporta al bug-tracker. Posteriormente se apunta si la prueba ha tenido éxito o ha fallado. Si el informe contiene más resultados se continúa el análisis de éstos, en caso contrario finaliza el testing.

Gráfico 10-1 Pasos de ejecución automática de tests

10.1.2 Portabilidad del sistema de testing

El sistema de testing tenía un punto débil importante con el que nos habíamos topado en diversas ocasiones: la dependencia del navegador.

Cuando empezó a desarrollarse el sistema de testing, en el momento en el que comenzaba la ejecución de las pruebas, lo primero que se hacía era abrir el navegador que hubiéramos seleccionado (FireFox, Chrome o Internet Explorer). Éste navegador solo podía ejecutarse con la condición de que éste se encontrara instalado en el pc que estuviera ejecutando las pruebas. Era el mismo sistema de testing quien se encargaba de encontrar

en qué directorio estaba instalado el navegador y también se encargaba de ejecutarlo.

Para solucionar este problema se decidió buscar un modo de integrar los navegadores al sistema de testing. Para ello, se utilizaron las versiones portables de los navegadores, que pueden ejecutarse sin la necesidad de estar instalados en el sistema operativo.

El coste de tener que adaptar el sistema de pruebas a este nuevo modo de ejecución de navegadores, fue relativamente bajo, comparado con los beneficios que la nueva modificación aportaba. Ahora, el sistema de testing puede ejecutarse desde cualquier pc independientemente de los navegadores que tenga instalados porque en la ejecución de las pruebas siempre se utilizarán los que vienen incorporados en la aplicación.

10.2 Interfaz del sistema de testing

El usuario únicamente puede interactuar con el sistema de testing a través de la interfaz del sistema de testing. La interfaz ofrece las siguientes opciones para ejecutar las pruebas:

- Paquete de pruebas que quiere ejecutarse
- Navegador sobre el que quiere que se reproduzcan las pruebas:
 - Firefox
 - Internet Explorer
 - Chrome
- Entorno sobre el que quiere que se ejecuten:
 - Integración
 - Reproducción
 - Producción

Gráfico 10-2 Interfaz del sistema de testing

Para empezar con la ejecución de las pruebas después de haber escogido todas las opciones deseadas, se clica el botón "Executar Tests" de la interfaz del sistema de testing. A partir de este momento se abrirán dos ventanas, una ventana con el navegador sobre la que se reproducirán las acciones y otra ventana que irá mostrando los resultados de las pruebas finalizadas. En la imagen siguiente se muestran estas tres ventanas:

Gráfico 10-3 Ventanas durante la ejecución de las pruebas

10.3 Reproducción de las pruebas

Cuando se clic el botón "Ejecutar Tests" de la interfaz del sistema de testing, se abre el navegador seleccionado (Firefox, Chrome o Internet Explorer) y se reproducen las pruebas escogidas sobre este navegador.

El navegador que se quiere ejecutar, inicialmente debía estar instalado, pero como se explica en el apartado 10.1.2, se están integrando las versiones portables de los navegadores en el sistema de testing, para que no sea necesario tener instalados los navegadores.

10.4 Resultados de las pruebas

Cuando se han iniciado las pruebas, también se ha abierto una ventana de JUnit, el framework de testing utilizado en el proyecto. En esta ventana se nos ofrece toda la información sobre la evolución de las pruebas.

Gráfico 10-4 Interfaz JUnit con los resultados

En los siguientes subapartados se detalla la información más relevante que se muestra en esta ventana.

10.4.1 Barra de resultados

Con la barra de resultados puede verse una visión global del estado de la ejecución:

- Número de pruebas que ya han finalizado
- Número total de pruebas
- Errores que se han producido
- Pruebas que han fallado

Gráfico 10-5 Progreso de la ejecución

10.4.2 Pestaña de errores

En la pestaña "Failures", aparecen las pruebas que han fallado, y un mensaje con la causa por la que han fallado. Los mensajes de texto que se muestran cuando una prueba falla, se han añadido durante la implementación con el objetivo de identificar la razón lo más fácilmente posible. Por ejemplo, en la imagen 10.2 puede verse que el test 002 ha fallado y se muestra el mensaje advirtiendo que el título que ha aparecido no era el correcto.

Gráfico 10-6 Pestaña "Failures" de los resultados

10.4.3 Pestaña de jerarquía de pruebas

En la pestaña "Test Hierarchy" puede verse el resultado de cada prueba que se está ejecutando y el nombre de los paquetes que se están ejecutando, en este caso el paquete *test.eines.eblog.NovaEntrada*. A medida que van avanzando las pruebas se añade ✓ en caso de que tengan éxito y ✗ en caso de que fallen.

Gráfico 10-7 Pestaña "Test Hierarchy" de los resultados

10.4.4 Errores en la ejecución

Durante la ejecución también pueden producirse errores relacionados con el entorno de ejecución, totalmente independientes de las pruebas. Es muy importante diferenciar entre un error en el entorno de ejecución y una prueba que haya fallado. Hay que considerar el hecho de que la aparición de un error en la ejecución no supone que la prueba que se está ejecutando verdaderamente haya fallado.

La salida estándar de Java se muestra en el área de texto inferior. En ella se muestran los errores que se hayan podido producir.

```
org.openqa.selenium.NoSuchFrameException: Unable to locate frame: 1
System info: os.name: 'Windows 7', os.arch: 'x86', os.version: '6.1', java.version: '1.6.0_23'
Driver info: driver.version: RemoteWebDriver
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:27)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:513)
at org.openqa.selenium.remote.ErrorHandler.createThrowable(ErrorHandler.java:131)
at org.openqa.selenium.remote.ErrorHandler.throwIfResponseFailed(ErrorHandler.java:105)
at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:410)
at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver$RemoteTargetLocator.frame(RemoteWebDriver.java:559)
at com.test.eines.eblog.BateriaEBlog.completeForm(BateriaEBlog.java:114)
at com.test.eines.eblog.NovaEntrada.provaTitol(NovaEntrada.java:601)
at com.test.eines.eblog.NovaEntrada.test002(NovaEntrada.java:107)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
```

Gráfico 10-8 Salida estándar de la ejecución de java

10.5 Almacenamiento de resultados

Los resultados de las ejecuciones se guardan todos en una misma wiki. Cada versión de la plataforma e-Catalunya tiene una wiki propia donde se almacenan todos los resultados de los tests de esa versión en concreto.

En el Gráfico 10-9 puede verse la estructura de la wiki que contiene los resultados de las pruebas. La wiki consta básicamente de un documento que hace de portada de la wiki y un documento para cada agrupación de pruebas que hemos hecho (eBlog, eCalendari, etc.). **En los documentos de cada grupo, es donde se pondrán los resultados de todos los casos de prueba de ese grupo.**

En el documento de la portada de la wiki, hay un link a cada uno de los documentos para cada agrupación. En el resto de documentos se guardan los resultados de todos los casos de uso del grupo de pruebas.

Gráfico 10-9 Estructura de la wiki de los resultados

11. Seguimiento de errores

Para mantener una sincronización testeador-desarrollador, se ha creado una documentación llamada "Gestió de bugs eCatalunya 2011" con toda la información necesaria para hacer el seguimiento de los errores que se vayan encontrando a medida que avanza el testeo de la aplicación.

En este apartado se define la metodología de trabajo para la gestión y el seguimiento de los errores desde que son descubiertos durante la ejecución de las pruebas hasta que la solución es validada.

La metodología actual se empezó a aplicar en la versión 2.1 de la aplicación.

11.1 Arquitectura del sistema de seguimiento

Cuando un testeador encuentra un posible error en un proyecto de testing, debe notificarlo al equipo de desarrollo para que tenga constancia de él. El seguimiento de los errores requiere de una muy buena sincronización de ambos bandos: testadores y desarrolladores.

Para ello, en el proyecto de testing de e-Catalunya se utiliza una herramienta para el seguimiento de los errores. Esta herramienta se llama Mantis, a la que puede accederse a través del navegador; tanto testadores como desarrolladores tienen acceso a ella. A continuación, el Gráfico 11-1 resume de un modo visual cómo consiguen estar en contacto ambos bandos.

Gráfico 11-1 Sincronización del seguimiento de errores LCFIB - ALTRAN

11.2 Definición de error e información asociada

En los siguientes subapartados se describe cómo gestionar un error, explicando los pasos que hay que seguir y la información que hay que introducir a la hora de reportar el error

11.2.1 Reportar el error

Cuando un testeador encuentra un error, debe crear un informe en el bug-tracker para que quede constancia y los desarrolladores procedan a solucionarlo. En la imagen siguiente se muestra el formulario a completar y en el siguiente apartado se especifica cómo hay que hacerlo.

Introdueixi el detall de la comanda. [\[Comanda Simple \]](#)

* Categoria	[[seleccionar]]
Reproductibilitat	no s'he intentat
Gravetat	menor
Prioritat	normal
Selecciona Perfil	
O completi els següents camps	
Plataforma	
Sistema Operatiu	
Versió del S.O.	
Versió de Producte	
Muntatge del Producte	
Assignar a	
Previst a la Version	
* Resum	
* Descripció	
Passos per reproduir-lo	
Informació Addicional	
Carrega Arxiu (Tamaño Máxim: 2,000k)	<input type="text"/> <input type="button" value="Examinar..."/>
Visibilitat	<input checked="" type="radio"/> Públic <input type="radio"/> Privat
Continua informant	<input type="checkbox"/> (Seleccioni per a informar més comandes)
* Requerit	<input type="button" value="Envia comanda"/>

Gráfico 11-2 Formulario del informe de un bug

11.2.2 Resumen, descripción, notas e imágenes adjuntas

El informe que se añade al bug-tracker cuando se encuentra un error debe contener la siguiente información:

- Resumen
- Descripción
- Imágenes adjuntas
- Notas

El **resumen** explica en una línea el error con el objetivo de ubicarlo y definir lo que falla. Para que el resumen ayude a situar un error, se establece el siguiente formato:

[PRE/PRO][Ubicación del error] - [resumen del problema]

Si el error únicamente se produce en preproducción o producción, se añadirá *PRE* o *PRO*, respectivamente.

La **descripción** que acompañará al reporte dará una información más detallada sobre el problema. Más concretamente, la descripción será útil para comprender el error y poder reproducirlo puesto que los desarrolladores se basarán en la descripción para resolver los errores.

Con el objetivo de hacer más comprensible el error reportado, los testadores también pueden **adjuntar imágenes** con capturas de pantalla de donde se produjo el error.

Tras el reporte del error, pueden aparecer nuevas circunstancias relacionadas con el reporte del bug. La nueva información que pueda ir apareciendo convendrá añadirla como **notas** del bug.

11.2.3 Categorización

En este modo de seguimiento de errores consideraremos 3 tipos de bugs:

- Funcionales
- Estéticos/maquetación/Textos
- Sugerencias

Los errores **funcionales** hacen referencia a las funcionalidades que fallan

de la aplicación que se está testeando. Un error de funcionalidad lo podemos definir como un comportamiento de la aplicación que no es el esperado.

Los errores reportados como **estéticos, de maquetación o textos** hacen referencia a todas aquellas situaciones en las que no se visualiza correctamente el contenido o la información.

Las **sugerencias**, contienen aquellas situaciones anómalas en las que el comportamiento de la plataforma no se considera el adecuado, pero que, a diferencia del resto de errores, la solución no está claramente definida.

11.2.4 Etiquetas

Las **etiquetas** se utilizarán para poder clasificar los errores. Un mismo error podrá pertenecer a una o más categorías con el objetivo de facilitar su búsqueda. Las categorías serán únicamente las siguientes:

- blog
- calendario
- wiki
- documentos
- álbum de imágenes
- procesos participativos
- listas de correo
- ayuda
- espacio personal
- contactes
- perfil
- novedades-indexación
- plantilles
- categorías
- recomendación
- votaciones
- cuadro de mando
- administración
- grupo

- portal
- cerca
- plana inicial
- permisos
- miembros

11.2.5 Gravedad y prioridad

11.2.5.1 Gravedad

A pesar de que la herramienta *Mantis* dispone de una escala de niveles de gravedad de un error bastante amplia, solo se utilizarán los siguientes niveles:

- **Bloqueo:** errores que inhabilitan totalmente la plataforma
- **Colgado:** errores que inhabilitan parcialmente la plataforma
- **Mayor:** errores que privan del acceso o uso de una funcionalidad sin inhabilitar el resto de la plataforma
- **Menor:** errores que no afectan las funcionalidades de la aplicación

11.2.5.2 Prioridad

Los grados de prioridad es un criterio subjetivo que asignará el testeador al error que reporte. Los grados utilizados serán:

- **Bajo**
- **Normal** (por defecto)
- **Alto**

11.2.6 Entorno y versión

Dado que hay diferentes entornos en los que es posible encontrar errores, también será necesario añadir en cuál de ellos se ha encontrado el error.

Las opciones posibles son:

- Integración
- Preproducción
- Producción

El **entorno** sólo se indicará en el resumen cuando el error se haya encontrado en Preproducción o en producción.

El equipo de testing casi siempre trabajará sobre la versión actual en desarrollo. Para cada bug, se indicará la versión de desarrollo en la que fue identificado para poder hacer un seguimiento histórico de los incidentes que vayan sucediendo.

La versión que se añadirá al reporte del error será la versión desplegada en producción si el error se produce en los tres entornos, o la versión de integración en caso de que el error sólo se produzca en el entorno de integración.

11.3 Flujo de trabajo de gestión de errores

Los bugs siguen un ciclo de vida desde que se identifican hasta que quedan resueltos. Durante este ciclo de vida, debe gestionarse la publicación, el seguimiento, la resolución y la asignación de tareas.

11.3.1 Roles

Antes de introducirlos en el ciclo de vida un bug, convendrá definir los roles que intervienen en el proceso de gestión.

Testeador

El testeador es la persona que se encarga de realizar el testing funcional de la aplicación. Se encarga de encontrar y reportar los bugs y de verificar que han sido resueltos al final del ciclo de vida del error.

Manager

El manager debe conocer a la perfección las funcionalidades de la plataforma. También debe supervisar y validar el trabajo de los testeadores, controlar la aparición de errores duplicados y asegurarse de que a los errores se les asignen las correctas prioridades, categorías y etiquetas.

Desarrollador

El desarrollador es quien se encarga de desarrollar las soluciones a los

errores reportados. Deben seguir el orden de resolución según las prioridades establecidas que les hayan asignado los testadores y hayan sido verificadas por el manager.

11.3.2 Flujo de estados

El ciclo de vida de los errores pasará por los estados que aparecen en el siguiente diagrama.

Gráfico 11-3 Flujo de estados de un error

- **Nuevo:** estado en el que los testadores introducen nuevos bugs. Quedan pendientes de confirmación para poder verificar que el bug no está duplicado, está bien categorizado y priorizado y está bien explicado para poderlo reproducir.
- **Confirmado:** el Manager valida el error tras haber verificado que se ha introducido correctamente. Tras la confirmación, los errores ya quedan a disposición de los desarrolladores para ser resueltos.
- **Asignado:** Los desarrolladores se asignan los errores para resolverlos y para notificar al resto de desarrolladores que ya hay alguien que se está ocupando de resolver ese error.
- **Resuelto:** El desarrollador ha resuelto el problema y explica cómo lo ha resuelto.
- **Pending test:** Este estado notifica al testeador que la solución al error ya puede ser testeada en el entorno de integración.
- **Cerrado:** El testeador confirma que el bug ha quedado resuelto.

Estados opcionales

- **Se necesitan más datos:** El manager detecta que el reporte no es comprensible, o no puede reproducirse y requiere más información por

parte del testeador que lo reportó.

- **Conocido:** El testeador añade la información exigida por el Manager para validar el bug. La información se añade mediante el motor de notas de la herramienta de seguimiento.

11.3.2.1 Transiciones entre estados

Las transiciones de estados las realizarán los distintos roles según el siguiente diagrama.

Gráfico 11-4 Transiciones de estados de un error

11.3.3 Relaciones entre errores

Las relaciones que podrán asignarse entre dos errores son las siguientes:

- **Duplicado:** el error está reportado más de una vez.
- **Relacionado:** los errores relacionados tienen origen en un mismo problema

11.4 Tareas específicas para cada rol

11.4.1 Tareas del testeador

1. **Reportar errores en el bug-tracker** verificando si el error ya había sido introducido, incluido los errores en estado "cerrado".
2. **Atender a los errores en estado "se necesitan más datos"** y proporcionar los datos pedidos y pasar el bug a estado "conocido"
3. **Atender a los errores en estado "pending test"** verificando que el error está marcado como "arreglado" o como "no es un bug". Si está marcado como "arreglado" entonces hay que verificar la solución

aportada por los desarrolladores y cerrarlo, pasándolo al estado "cerrado", o reabrirlo pasándolo al estado "confirmado".

11.4.2 Tareas del manager

1. **Confirmar los errores que se encuentran en estado "nuevo"**. Verificar la introducción y clasificación de los nuevos bugs reproduciéndolos. Corregir posibles errores de descripción o clasificación en los reportes. Pasar los errores a estado "confirmado", "se necesitan más datos" o "pending test" si no es un bug. También debe verificar las relaciones entre errores.
2. **Confirmar bugs en estado "conocido"**. Verificar si los datos añadidos son suficientes para entender y reproducir el bug. Pasar los errores a estado "confirmado", "se necesitan más datos" o "pending test" si no es un bug. También debe verificar las relaciones entre errores.

11.4.3 Tareas del desarrollador

1. **Resolver los errores en estado "confirmado"**. Escoger los bugs a resolver según la prioridad y gravedad asignada, pasándolos a estado "asignado".
2. **Desarrollar la solución y pasar el bug a estado "resuelto"**. Una vez se haya actualizado el entorno donde se identificó el error, cambiar al estado a "pending test".

12. Conclusiones

12.1 Rentabilidad del esfuerzo invertido

En este apartado se hace una valoración de los beneficios que se han obtenido a partir del esfuerzo invertido en la automatización de las pruebas. Además, también se hace una valoración de la rentabilidad a medio-largo plazo si se continúa con la automatización de pruebas de otras herramientas.

12.1.1 Coste del desarrollo de las pruebas

Después de haber finalizado el diseño de la metodología, y una vez ya la tenemos aplicada al proyecto de testing de e-Catalunya, queda por calcular el coste económico que tendrá el desarrollo de las pruebas de eBlog.

La implementación de las pruebas de eBlog aún no está finalizada, pero en el diagrama de Gantt propuesto en el apartado 12.3 se da una aproximación del coste temporal que tendrá la implementación y con esa información puede calcularse el coste económico que tendrá.

En la siguiente tabla se muestran los costes de las tareas relacionadas con las pruebas de eBlog, que han intervenido en la toma de decisiones del proyecto:

- El tiempo que se ha tardado en **implementar la automatización** de las pruebas
- El tiempo aproximado que se tardará en **ejecutar automáticamente** las pruebas
- El tiempo que se tarda en **ejecutar manualmente** las pruebas.

El coste temporal de la ejecución manual se ha medido en las 1.200 pruebas. Sin embargo, el coste de la implementación y de la ejecución automática sólo se ha podido medir en las únicas pruebas que se han implementado: las pruebas de eBlog. El resto de datos son aproximaciones tomadas a partir de la planificación.

La Tabla 12-1 muestra un resumen del coste temporal y automatizado de todos los casos de pruebas de eBlog.

	Tests	Tiempo manual (minutos)	Tiempo automático (segundos)
Nova entrada (28 + 7)	35	120	284
Editar entrada (25 + 7)	32	120	272
Recomanar entrada (27)	27	120	500*
Afegir comentari (3)	3	15	44
Editar comentari (5)	5	20	85
Gestionar entrades (11)	11	40	200*
Gestionar comentaris (6)	6	20	150*
Votar una aportació (8)	8	30	100*
Votar un comentari (8)	8	30	100*
	135	515	1.735 (29 minutos)

Tabla 12-1 Comparativa entre ejecución manual y ejecución automática de los casos de uso de le eBlog

A continuación, en la Tabla 12-2, se muestra el resumen del coste temporal y económico de implementar las pruebas de eBlog:

Tarea	Tiempo	Horas/día	Euros/hora	Total(€)
Implementación	77 días	4	7	2.156
Ejecución automática	29 mins.	4	7	7
Ejecución manual	9 horas	4	7	63

Tabla 12-2 Coste de la implementación de las pruebas de la herramienta eBlog

Con los costes temporales y económicos de la automatización, ahora puede **evaluarse si es rentable** automatizar las pruebas o no. Más concretamente lo que hay que comparar es si vale la pena reducir un 96% el coste temporal de la ejecución a cambio de incrementar un 97% el coste económico que supone ejecutarlo una sola vez.

Las aplicación e-Catalunya, como he insistido en remarcar en la explicación del proyecto, es una aplicación en constante desarrollo, con constantes modificaciones, nuevas funcionalidades, etc. Estas características significan que constantemente se tendrán que estar ejecutando las mismas pruebas, y

* aproximadamente (aún no está implementado)

no será una sola vez.

Para cada nueva versión de e-Catalunya, **lo ideal es que las pruebas se pasen al menos una vez en los tres entornos: integración, preproducción y producción**. Si en un año pueden desarrollarse hasta tres nuevas versiones, entonces cada año es posible ahorrar más de 76 horas, 19 días laborables de un becario, solo en las pruebas de eBlog.

La implementación de los más de 1.200 casos de pruebas que hay diseñados es una tarea que llevaría unos 3 años y medio como muestra el Gráfico 12-5. Automatizar todas las pruebas es algo que aún queda muy lejos, y que a primera vista puede parecer inviable, pero como ya se dijo el capítulo 5.7.1, no conviene automatizarse todo a la vez y es más apropiado comenzar por las pruebas de mayor prioridad.

Las pruebas con más prioridad, como se describe en el apartado 5.7.2, son las pruebas de las herramientas. Estas pruebas también son las que más se ejecutan porque en las herramientas es donde los usuarios tienen más actividad y donde se producen más actualizaciones, modificaciones, novedades, etc.

Implementar las pruebas de las herramientas es una tarea que podría llevarse a cabo en poco más de un año, un tiempo aceptable, como puede verse en el Gráfico 12-4. Con la implementación de estas pruebas, podría lograrse el ahorro de mucho tiempo en la ejecución.

Las siguientes tablas muestran el coste temporal y económico de las pruebas de las herramientas. Los datos ofrecidos son aproximaciones calculadas a partir de la planificación, dado que son tareas que aún no se han llevado a cabo:

eCalendari

Tarea	Tiempo	Horas/día	Euros/hora	Total(€)
Implementación	75 días	4	7	2.100
Ejecución automática	20 mins.	4	7	7
Ejecución manual	9h	4	7	63

Tabla 12-3 Coste de la implementación de las pruebas de la herramienta eCalendari

eDocuments

Tarea	Tiempo	Horas/día	Euros/hora	Total(€)
Implementación	75 días	4	7	2.100
Ejecución automática	20 mins.	4	7	7
Ejecución manual	6h	4	7	42

Tabla 12-4 Coste de la implementación de las pruebas de la herramienta eDocuments

eImatges

Tarea	Tiempo	Horas/día	Euros/hora	Total(€)
Implementación	50 días	4	7	1.400
Ejecución automática	20 mins.	4	7	7
Ejecución manual	7h	4	7	49

Tabla 12-5 Coste de la implementación de las pruebas de la herramienta elmatges

eWiki

Tarea	Tiempo	Horas/día	Euros/hora	Total(€)
Implementación	60 días	4	7	1.680
Ejecución automática	20 mins.	4	7	7
Ejecución manual	8h	4	7	56

Tabla 12-6 Coste de la implementación de las pruebas de la herramienta eWiki

Forum

Tarea	Tiempo	Horas/día	Euros/hora	Total(€)
Implementación	40 días	4	7	1.120
Ejecución automática	20 mins.	4	7	7
Ejecución manual	6h	4	7	42

Tabla 12-7 Coste de la implementación de las pruebas de la herramienta Forum

En la Tabla 12-8 se muestra el coste temporal de la ejecución manual y automática de las pruebas de las herramientas.

	manual (mins)	Automático (mins)
eBlog	540 (9h)	20
eCalendari	540 (9h)	20
eDocuments	360 (6h)	20
eImatges	420 (7h)	20
eWiki	480 (8h)	20
Fòrum	360 (6h)	20
Total	2.700 (45h)	120 (2h)

Tabla 12-8 Comparativa del coste temporal entre ejecución manual y automática

La ejecución manual de las pruebas de todas las herramientas podría llevar más de 45 horas, mientras que la ejecución automática podría llevarse a cabo en 2 horas. En una sola ejecución de las pruebas de las herramientas, se ganarían 43 horas, 11 días laborables de un becario. Si se tienen en cuenta todos los entornos en los que han de ejecutarse las pruebas (integración, preproducción y producción), y las 3 nuevas versiones que pueden salir en un año, **se podrían ahorrar hasta 387 horas, es decir, 97 días laborables de un becario.**

Además, con el sistema de testing que se ha implementado, cualquier persona puede ejecutar las pruebas de funcionalidad. También los desarrolladores para comprobar que todas las funcionalidades se ejecutan correctamente. De este modo no dependen de un testeadores que prueben las funcionalidades, sino que ellos mismos pueden hacerlo.

12.2 Comparativa con requisitos del sistema

El sistema que se ha desarrollado cumple con los requisitos definidos en el apartado 5.3. En los siguientes subapartados se justifica como se ha diseñado el sistema para que cumpliera con los requisitos.

Requisito 1

Una persona ajena al proyecto de testing, debe ser capaz de ejecutar las pruebas e interpretar los resultados devueltos por el sistema sin la necesidad de conocer los detalles de las pruebas que se están ejecutando

En primer lugar, el sistema de testing está implementado de tal manera que una persona ajena al proyecto es capaz de ejecutar pruebas. Esta persona únicamente tiene contacto directo con unas interfaces, totalmente independientes de la implementación (Gráfico 9-1).

El capítulo 10 contiene la información para que cualquier persona independiente a la implementación de las pruebas, e incluso independiente a e-Catalunya, sea capaz de ejecutar las pruebas e interpretar los resultados. Las pruebas disponibles están detalladas en el capítulo 7.

La interfaz del sistema de testing (Gráfico 10-2) es muy intuitiva y fácil de usar, por lo que cualquier persona que siga los pasos descritos en el apartado 10.2 es capaz de llevar a cabo la **ejecución de las pruebas**. Igual que sucede con la interfaz del sistema de testing, la interfaz que muestra los resultados (Gráfico 10-4) también es muy intuitiva y cualquier persona que haya seguido las explicaciones dadas en el apartado 10.4 será capaz de **interpretar los resultados**.

Requisito 2

La ejecución debe mantener informado a la persona que está ejecutando las pruebas sobre los siguientes conceptos:

- *Progresión de las pruebas*
- *Notificación de pruebas que han tenido éxito o que han fallado*

Requisito 3

Tras la ejecución de un test automatizado debe poder extraerse la siguiente información:

- *Identificación del test o batería de tests que se haya ejecutado*
- *Tests superados y tests que han fallado*
- *Paso donde se ha producido el error de un test que ha fallado*

El requisito 2 y el requisito 3 están estrictamente relacionados. La información que se muestra en la ventana con los resultados, es la misma durante la ejecución y tras la ejecución solo que con los resultados parciales y los resultados definitivos, respectivamente.

Cuando el testeador ejecuta las pruebas, se despliega una ventana que va mostrando los resultados a medida que avanza la ejecución. En esta ventana se muestran:

- Pruebas que se han ejecutado sobre el total
- Pruebas que se han ejecutado
- Prueba que se está ejecutando actualmente
- Tests que han tenido éxito
- Tests que han fallado
- Errores que se han producido
- Motivo de los errores

En el apartado 10.4 se detalla más la información que se muestra en esa ventana con los resultados. En el subapartado 10.4.1 se explica dónde está la barra que muestra la progresión de la ejecución, y en el subapartado 10.4.3 se explica donde se van mostrando las pruebas que tienen éxito o que fallan a medida que se van ejecutando. En el apartado 10.4.2 se especifica de dónde extraer la información del paso donde ha fallado la prueba.

Requisito 4

Una nueva prueba ha de poder añadirse a la batería de pruebas sin la necesidad de modificar ningún otro test ya definido.

Gracias a la estructura y organización de las pruebas que tiene el código del sistema de testing, hay independencia suficiente para que pueda implementarse cualquier prueba sin necesidad de modificar otra. En el apartado 9.3 se explica más detalladamente la estructura y organización.

Requisito 5

El sistema de pruebas debe permitir ejecutar pruebas individualmente o por conjuntos con el objetivo de poder probar:

- *Una funcionalidad concreta*
- *Un conjunto de pruebas sin necesidad de parar entre cada prueba y con independencia del encargado de ejecutar las pruebas.*

El diseño de las pruebas está agrupado según los casos de uso que se testean. Por ejemplo, en un mismo grupo se encuentran las pruebas con los casos de uso de la herramienta eBlog: nueva entrada, editar entrada, eliminar entrada, etc. La implementación ha seguido este modelo y las pruebas se han agrupado en paquetes para que después también puedan ejecutarse por paquetes. En el apartado 9.5.1 se describe más detalladamente cómo se han agrupado las pruebas a la hora de implementarlas, y en el capítulo 10.2 se describe como escoger el grupo de pruebas a la hora de ejecutarlas.

12.3 Planificación del proyecto

En este apartado se hace una comparativa sobre la planificación que se había previsto para el proyecto y el coste temporal que realmente ha tenido.

12.3.1 Inicial

Gráfico 12-1 Planificación inicial del proyecto final de carrera

12.3.2 Real

Gráfico 12-2 Planificación real del proyecto final de carrera

12.3.3 Desvío de la planificación

Entre la planificación inicial y la planificación real, puede apreciarse una diferencia de 30 días en la etapa de desarrollo del proyecto. Esta diferencia de tiempo vino dada porque aparecieron nuevas tareas a desarrollar, que en un principio no se habían valorado y también por la necesidad de destinar más tiempo a la elección de la herramienta.

Cuando hice la planificación inicial, desconocía realmente el tiempo total que podría costarme implementar las pruebas. Únicamente había tenido la oportunidad de generar scripts mediante interfaces de grabación, que a pesar de ser un modo rápido de generar pruebas sencillas, se dejó de utilizar debido a las limitaciones para cumplir con requisitos del sistema, tan importantes como implementar scripts fáciles de mantener y casos de prueba complejos. En esta situación, **era necesario diseñar un proyecto con una estructura definida y con unas guías para que los scripts que se implementaran fueran fáciles de mantener** (capítulo 9.4). Elaborar unos scripts de mayor calidad, fáciles de mantener y reutilizables, también tiene sus puntos negativos; uno de estos puntos es que se requiere más tiempo para su implementación.

También había supuesto que mediante la interfaz de grabación de la herramienta de testing, cualquier persona podría ejecutar las pruebas y de este modo ahorra la necesidad de implementar una nueva interfaz. En ese momento no se disponía de una interfaz para ejecutar las pruebas. **Para que cualquier persona pudiera ejecutar las pruebas, se añadió como tarea diseñar e implementar una interfaz.**

El retraso de cerca de 30 días ha sido consecuencia de esas tareas que, inicialmente no se habían previsto.

Antes de empezar con el proyecto, ya se había estado haciendo pruebas con otra herramienta de testing llamada Sahi. Ya se había estado automatizando pruebas. Entonces apareció el dilema de si valía la pena comenzar desde cero otra vez con la herramienta Selenium 2.0, que tras haber sido analizada había resultado ser mejor que Sahi, o era mejor continuar con Sahi, dado que ya se habían implementado algunas pruebas con ella.

Después de muchas consideraciones y valoraciones, y pesar de que Sahi fuera una herramienta inferior, se decidió continuar implementando las pruebas con Sahi únicamente para reaprovechar las pruebas que ya estaban implementadas. Más adelante, se comprobó que aquellas pruebas no se podían volver a utilizar.

El principal problema que presentaban aquellas pruebas radicaba en que cuando fueron implementadas, no existía otra metodología que pudiera seguirse y aquellos scripts no cumplían con los requisitos básicos que se esperaban del sistema de pruebas:

- Los scripts no eran fáciles de mantener
- Muchos de los scripts no eran reutilizables
- No había organización en las pruebas
- No estaban agrupados en paquetes para ejecutarse en grupos
- El informe de resultados era muy limitado
- etc.

En ese momento, había que iniciar el proyecto de automatización de pruebas desde cero aplicando la nueva metodología en todas las pruebas que se implementaran a partir de entonces.

En caso de que se utilizara Sahi o se utilizara Selenium 2.0, el proyecto de testing volvería a empezar desde cero. Dado que Selenium 2.0 era una herramienta mejor, y que utilizar Sahi no ofrecía mejores ventajas, se decidió volver a empezar la implementación con la mejor herramienta: Selenium 2.0.

Las distintas consideraciones y valoraciones a la hora de determinar la herramienta, retrasó algunos días el proyecto. La elección de la herramienta es también un prerrequisito de otras etapas y tras decidir el cambio de Sahi por Selenium 2.0, varias etapas se vieron afectadas y tuvieron que modificarse, lo cual tuvo un coste temporal importante.

12.4 Trabajo futuro

12.4.1 Implementación de las pruebas

En los subapartados siguientes se detallan la perspectiva de futuro a corto, medio y largo plazo de la implementación de las pruebas.

12.4.1.1 Corto plazo

Actualmente quedan por automatizar un 50% del total de pruebas de eBlog: unas 60 pruebas. La planificación de su implementación se muestra en el siguiente diagrama de Gantt. El diagrama está diseñado teniendo en cuenta que las horas diarias de trabajo son las de un becario del LCFIB: 4 horas.

Gráfico 12-3 Planificación de la automatización de las pruebas de EBlog

Una vez esté finalizada la implementación de las pruebas de eBlog, se pasará a la implementación de las pruebas de otros grupos como fórum, eCalendari, etc.

12.4.1.2 Medio plazo

En la planificación a medio plazo, se considera necesario hacer las pruebas de las herramientas dado que son las que tienen mayor prioridad. La implementación de las pruebas de la herramienta eBlog ya se han empezado y, según la planificación, la implementación de todas las pruebas está previsto que finalice dentro de unos 16 meses.

Gráfico 12-4 Planificación de la automatización de las pruebas de las herramientas

12.4.1.3 Largo plazo

Tras la implementación de las pruebas a medio plazo, habrá que volver a hacer una nueva valoración de si es necesario emplear 26 meses más, después de los 16 meses empleados para implementar las pruebas de las herramientas, para finalizar la implementación de todas las pruebas. Si la planificación fuera acertada, la implementación de las pruebas estaría finalizada a principios de 2015 y se habrían empleado un total de 42 meses, es decir, 3 años y medio.

Gráfico 12-5 Planificación de la automatización de todas las pruebas

12.5 Estudio económico

El coste del proyecto puede dividirse en tres ámbitos:

- Coste personal
- Coste hardware
- Coste Software

En los siguientes subapartados especifico los costes de cada uno.

12.5.1 Coste personal

A continuación se detalla el coste real de los recursos personales que ha requerido el proyecto. El total de las horas empleadas se ha obtenido del Gantt mostrado en el Gráfico 12-2 que contiene el coste temporal de las etapas del proyecto. El coste personal se calcula con el sueldo de un ingeniero de testing (24€/h, según el director de e-Catalunya), y el coste de un becario en la ejecución de pruebas automáticas y manuales (7€/h).

Etapa	Trabajador	€/h	Horas	Coste(€)
Definición requisitos del sistema	Ingeniero de testing	24	4	96
Análisis de las herramientas	Ingeniero de testing	24	60	1.440
Análisis de pruebas automatizables	Ingeniero de testing	24	20	480
Preparación del equipo de testing	Ingeniero de testing	24	60	1.440
Análisis del entorno de desarrollo	Ingeniero de testing	24	40	960
Desarrollo	Ingeniero de testing	24	200	4.800
Ejecución de las pruebas automatizadas	Testeador	7	16	112
Ejecución manual de las pruebas	Testeador	7	280	1.960
Comparativa entre la ejecución manual y la automatizada	Ingeniero de testing	24	12	288
Diseño del seguimiento de errores	Ingeniero de testing	24	20	480
			712	12.056

A pesar de que el proyecto de automatización de testing se ha llevado a cabo en el LCFIB, y todas las tareas han sido llevadas a cabo por un becario, he querido dejar constancia en la tabla del coste que hubiera tenido el proyecto para una empresa que hubiera contratado ingenieros de testing junior. El coste personal utilizando en todas las tareas el sueldo de un becario, hubiera sido 4.984€. Una diferencia de 7.072€ respecto al coste con ingenieros de testing.

12.5.2 Hardware

El hardware utilizado durante el proyecto lo ha proporcionado el LCFIB.

Hardware	Cantidad	€/unidad	Coste(€)
PC	1	1.000	1.000

12.5.3 Software

En el proyecto únicamente se ha utilizado software libre y por tanto no ha habido coste adicional.

12.5.4 Coste total

Recurso	Coste (€)
Personal	12.056
Hardware	1.000
Software	0
	13.056

12.6 Resultados del proyecto

El objetivo del proyecto final de carrera era conseguir una metodología eficaz para automatizar las pruebas del proyecto de testing de la aplicación web e-Catalunya. Para determinar que el proyecto ha tenido éxito se ha de comprobar que efectivamente se ha diseñado una metodología y, en caso afirmativo, validarla comprobando que se han podido automatizar las pruebas del proyecto de testing de e-Catalunya siguiendo esta metodología.

En primer lugar, se ha diseñado la metodología representada en el diagrama Gráfico 5-1 donde se muestran todas las etapas que la integran. A lo largo

de la memoria se han ido explicando las etapas y su aplicación sobre el proyecto de testing de e-Catalunya.

En segundo lugar puede apreciarse que, siguiendo la metodología diseñada, se ha conseguido automatizar las pruebas; también que se ha logrado desarrollar un sistema de testing que permite ejecutar las pruebas a cualquier persona. De igual forma, se ha verificado que el sistema de testing implementado cumple con los requisitos que se habían especificado (apartado 5.3). Después de esto, queda demostrar que eso ha sido posible gracias a este proyecto.

Un ejemplo de caso crítico en el que la metodología ha tenido un papel decisivo se ha producido en la elección de la herramienta de testing. En caso de no haberse hecho un análisis de herramientas más extenso como el hecho en el capítulo 6, se habría continuado ejecutando la herramienta Sahi en vez de la Selenium 2.0, lo cual nos hubiera privado de conseguir varios objetivos. Con Sahi no hubiéramos podido implementar un sistema de testing que cumpliera con los requisitos especificados en el apartado 5.3. No haber escogido Selenium 2.0, hubiera tenido las siguientes consecuencias:

- Cualquier persona no hubiera podido ejecutar el sistema de testing dado que no podría haberse implementado una interfaz
- No podría darse información de los resultados durante la ejecución de las pruebas puesto que Sahi solo la ofrece al final de la ejecución
- El informe de errores sería limitado, Sahi no indica razones de los fallos, el lugar específico de los errores, etc.
- Se hubiera tenido que utilizar el lenguaje de programación específico de Sahi, muy limitado, en vez de un lenguaje más potente como Java, el que se utiliza con Selenium 2.0.
- Con Sahi se hubieran producido problemas en ejecuciones en páginas de e-Catalunya que utilizan protocolo https
- Con Sahi sería indispensable tener instalados los navegadores en el ordenador donde se ejecutarán las pruebas. Ahora con las últimas versiones del sistema de testing implementadas con Selenium 2.0 el navegador está incorporado en la aplicación (apartado 10.1.2).
- La API del sistema de testing puede generarse automáticamente con Javadoc.

En tercer lugar, si no se hubiera diseñado un modo de agrupar las pruebas, **no hubiera sido posible la ejecución de pruebas en grupo.**

Implementando las pruebas con la estructura del código que se usa con JUnit, se ha conseguido **hacer una implementación más modular**, y de este modo se han implementado unas pruebas mucho más bien organizadas y fáciles de mantener (apartado 9.3).

12.7 Como reaprovechar el PFC para el resto del LCFIB

Un proyecto que quiera automatizar sus pruebas utilizando la metodología diseñada en este proyecto, deberá seguir las etapas que componen el esquema del Gráfico 5-1.

En esta documentación, a medida que se iba diseñando la metodología se ha ido creando el proyecto de automatización de pruebas de e-Catalunya. La metodología que se ha diseñado no es una metodología específica para automatizar exclusivamente las pruebas de e-Catalunya y, por tanto, puede aplicarse a cualquier otro proyecto. La clave es adaptar la metodología a los futuros proyectos, de un modo semejante al que se ha hecho con el proyecto e-Catalunya.

Por ejemplo, el análisis de herramientas dependerá de los requisitos y las condiciones de un nuevo proyecto, que no necesariamente tienen que ser las mismas que en e-Catalunya. Si en el proyecto de automatización de e-Catalunya se puso como requisito que la herramienta fuera gratuita, en otros proyectos no tendría por qué ser así y podrían permitirse otras herramientas de pago.

12.8 Conclusiones personales

Durante el desarrollo de mi proyecto de final de carrera, he tenido la oportunidad de formar parte de un entorno real de trabajo. Hasta el momento no había tenido la oportunidad de hacerlo y he aprovechado para obtener y aprovechar la mayor experiencia posible para el futuro.

En los siguientes subapartados explico la experiencia y los conocimientos que el desarrollo del proyecto me ha aportado.

12.8.1 Tecnologías

Durante el proyecto he aprendido tecnologías que desconocía como la herramienta de testing Selenium 2.0 o el framework JUnit.

También he tenido la oportunidad de ampliar los conocimientos y la experiencia que tenía en aplicaciones y lenguajes de programación que ya conocía, pero que, sin embargo, no los había podido utilizar en proyectos reales y de la envergadura que tiene el proyecto eCatalunya.

También he tenido la oportunidad de trabajar con entornos de desarrollo de aplicaciones reales (integración, preproducción, producción)

12.8.2 Gestión de proyectos

Cuando empecé a trabajar en este proyecto fui conociendo con más detalle los roles que se desarrollan en proyectos de este tipo.

También aprendí el método que se utilizaba para la gestión, planificación y seguimiento de las tareas de un proyecto real.

12.8.3 Conocimientos aprendidos durante la carrera

Durante la carrera el testing no apareció en el temario de ninguna asignatura. Las únicas pruebas que los estudiantes acostumbran a ejecutar son pruebas manuales de caja blanca¹, para testear aplicaciones implementadas en las asignaturas. Salvo excepciones, no siguen ninguna metodología y no definen casos de prueba.

Cabe añadir que la similitud entre el testing funcional de aplicaciones web empleado en este proyecto y el testing de caja blanca utilizado en la carrera es nula.

A la hora de diseñar el sistema de automatización de pruebas, sí que he

¹ Capítulo 2.2, Testing de caja blanca (White-Box)

utilizado los conocimientos de ingeniería de software que obtuve durante la carrera.

Todas las asignaturas de programación me han sido de utilidad cuando he tenido que implementar los casos de prueba. No únicamente la experiencia programando código sino también la experiencia en aplicaciones y tecnologías como por ejemplo Eclipse, Subversión, Java, etc.

Además, he utilizado los conocimientos aprendidos en asignaturas dedicadas a la gestión de proyectos, como PDGPE y, en general, todas las asignaturas en las que se desarrollaban proyectos dado que me aportaron experiencia a la hora de gestionar mi PFC.

12.8.4 Trabajo en equipo y experiencia laboral

He tenido la oportunidad de comprobar la importancia de **mantener un equipo estable**, donde sus componentes ya lleven un tiempo integrados en el equipo. En el LCFIB se aprecia la importancia de esta faceta dado que una parte importante del personal que trabaja en proyectos son becarios que están a modo temporal, no trabajan más de 4 horas al día y acostumbran a quedarse una temporada corta y nunca superior a 2 años. Estas condiciones no benefician el desarrollo de la automatización de pruebas. Cada poco tiempo se incorporarán nuevas personas que tendrán que formarse para poder comenzar a automatizar pruebas y ello tiene un coste temporal importante. Dominar todas las tecnologías para tener la capacidad suficiente de automatizar pruebas complejas, puede llegar a costar 2 meses.

También he tenido la oportunidad de valorar la diferencia entre **tener contacto directo con una parte del equipo** y no tenerla. La comunicación del equipo de desarrollo que antes estaba en el LCFIB, pero que actualmente se encuentra en Altran, se volvió mucho más difícil tras su marcha. La comunicación por chat o por teléfono resulta realmente limitada.

Además, también me he dado cuenta de la importancia del equipo con el que se trabaja, a la hora de valorar la calidad de un puesto de trabajo. Antes de empezar a trabajar en este proyecto en el LCFIB, siempre había considerado que un trabajo era mejor cuanto mejor remunerado estaba sin

dar un ningún valor especial a trabajar a gusto, con un equipo amigable y un ambiente de trabajo colaborativo y agradable. A medida que el tiempo iba pasando e iba avanzando con el proyecto, cada vez me encontraba más a gusto en el LCFIB. Poco a poco me iba dando cuenta de que **conseguir un buen puesto de trabajo es algo más que conseguir un sueldo elevado**. De poco sirve cobrar mucho si trabajas en un ambiente de trabajo desagradable, desarrollando un trabajo que no te satisface y con unos compañeros que no saben trabajar en equipo. Desafortunadamente, no siempre se puede elegir.

El LCFIB me ha dado la oportunidad de desarrollar mi PFC allí, obteniendo una experiencia laboral y profesional a la que estoy convencido que podré sacarle partido en un futuro próximo.

12.8.5 Perspectiva de futuro

Una de las funciones que he desempeñado durante el desarrollo de este proyecto ha sido la de ingeniero de testing, un profesional cuyo objetivo es definir un plan para testear un producto concreto (no necesariamente software). El plan que he seguido para automatizar las pruebas de e-Catalunya, lo he diseñado siguiendo la metodología que he propuesto en el proyecto.

Actualmente no descarto dedicarme a la ingeniería de testing dado que puede ser un trabajo extraordinariamente gratificante. Para mí, ver que una tarea que en su día podía llevar más de dos meses y que tras la automatización se hace en un día, así lo es. También resulta gratificante hallar errores que nadie ha podido encontrar hasta el momento y que una vez estén solucionados, sabes que el cliente no se lo encontrará gracias a tu esfuerzo. Por otro lado, diseñar planes para testear una aplicación también puede convertirse en una tarea muy repetitiva: mismas pruebas, mismos errores...

Sí que descarto desarrollar la función de testeador, la persona que únicamente se dedica a ejecutar todas las pruebas que el ingeniero de testing ha planificado. Dedicarse únicamente a ejecutar las pruebas puede ser una tarea muy dura, especialmente si se hace manualmente, como ya

he podido comprobar en el proyecto e-Catalunya. Mientras se vayan actualizando versiones, añadiendo funcionalidades o resolviendo errores, se continuarán ejecutando manualmente las mismas 1.200 pruebas. Sólo dejarán de hacerse pruebas manuales en el momento en el que todas las pruebas estén automatizadas o bien se decida dar de baja la plataforma e-Catalunya.

13. Bibliografía

13.1 Libros

- Beizer, Boris (1990): *Software Testing Techniques*. Van Nostrand Reinhold.
- Cohen, Frank (2004): *Java Testing and Design From Unit Testing to Automated Web Tests*. Prentice Hall.
- Craig, Rick D. and S. Jaskiel (2002): *Systematic Software testing*. Artech House Publishers.
- Dustin, Elfriede (1999): *Automated Software Testing: Introduction, Management, and Performance*. New York: Addison-Wesley Professional.
- Greg Fournier (2009): *Essential Software Testing A Use-Case Approach*, Capítulo 13: "Extending Use Cases For Testing". Taylor & Francis Group.
- Jorgensen, Paul C. (2004): *Software Testing: A Craftsman's Approach*. Auerbach Publications.
- Nguyen, Hung Q. (2000): *Testing Applications on the Web: Test Planning for Internet-Based Systems*. Wiley.
- Pfleeger, Shari Lawrence y J.M. Atlee (2001): *Software Engineering: Theory and Practice*. Prentice-Hall.

13.2 Artículos

- Boehm, Barry W. (1988): "*A Spiral Model of Software Development and Enhancement*"
- Dustin, Elfriede (2001): "*The Automated Testing Lifecycle Methodology (ATLM)*". <http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=21468>.
- Marick, Brian (1998): "*When Should a Test be Automated?*"
- Pettichord, Bret (1996): "*Success with Test Automation*". Quality Week, San Francisco.
- Stine, Matt (2010): "*Selenium 2.0: Using the WebDriver API to Create Robust User Acceptance Tests*". DZone.
- Williams, Laurie (2006): "*Testing Overview and Black-Box Testing*"

Techniques"

- Williams, Laurie (2006): "*White-Box Testing*"

13.3 Documentos de estandarización

- IEEE Standard for Software and System Test Documentation
- IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology

13.4 Páginas web

<http://www.softwareqatest.com/>

<http://www.buzzle.com/articles/software-testing-methodologies.html>

<http://www.wikipedia.org>

<http://seleniumhq.org/>

<http://sahi.co.in/w/>

<http://watir.com/>

<http://code.google.com/p/selenium/downloads/list>

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>

<http://www.eclipse.org/>

<http://sourceforge.net/projects/junit/>

13.5 Otros

- Botella Plana, Albert (2003): Verificació i millora d'una aplicació Software per al projecte MARES.
- Ponce, Lucas (2007): Diseño e implementación del sistema de grupos en la plataforma e-Catalunya.

